

ZUKUNFTS- ENTWICKLUNG LUFTENBERG

Eine quantitative Befragung (Sommer 2019)

Dimitri Prandner und Ahmed Tabakovic
Unter Mithilfe von Alexandra Schürz

Dimitri Prandner
Gabelsbergerstraße 30
5020 Salzburg
E-Mail: dimitri.prandner@jku.at

Ahmed Tabakovic
Stöcklstraße 2
5020 Salzburg
E-Mail: ahmed.tabakovic@stud.sbg.ac.at

Eingereicht am 12.10.2019

Inhalt

1.	Informationen zur Studie	5
1.1.	Metadaten	6
2.	Zentrale Ergebnisse	9
3.	Verkehr und Infrastruktur in Luftenberg	14
3.1.	Verkehr in Luftenberg (Allgemein)	14
3.2.	Verkehr – Teilbereiche	15
3.3.	Ortsinfrastruktur von Luftenberg im Allgemeinen	16
3.4.	Ortsinfrastruktur – Teilbereiche	18
3.5.	Detailauswertung Ortsinfrastruktur – Auffällige Ergebnisse	19
4.	Ortsentwicklung von Luftenberg	22
4.1.	Ortsentwicklung in Luftenberg im Allgemeinen	22
4.2.	Ortsentwicklung – Teilbereiche	23
4.3.	Detailauswertung Ortsentwicklung – Auffällige Ergebnisse	24
5.	Soziale Angebote in Luftenberg	26
5.1.	Soziale Angebote in Luftenberg im Allgemeinen	26
5.2.	Soziale Angebote – Teilbereiche	27
5.3.	Detailauswertung soziale Angebote – Auffällige Ergebnisse	28
6.	Bürgernähe der Gemeinde Luftenberg	31
6.1.	Bürgernähe der Gemeinde Luftenberg im Allgemeinen	31
6.2.	Bürgernähe – Teilbereiche	32
6.3.	Detailauswertung Bürgernähe – Auffällige Ergebnisse	34
7.	Ergebnisse der demographischen Auswertung	36
8.	„Das Leben in Luftenberg“ – Ergebnisse	38
9.	Ortsteile der Gemeinde als Einflussfaktor?	41
9.1.	Detailauswertung Ortsteile – Auffällige Ergebnisse	43
10.	Darstellung der offenen Fragen zur Zukunftsentwicklung Luftenberg	45
10.1.	Offene Angaben zu Verkehr und Infrastruktur	45
10.2.	Offene Angaben zur Ortsentwicklung	52
10.3.	Offene Angaben zu sozialen Angeboten	62
10.4.	Offene Angaben zur Bürgernähe der Gemeinde	67
11.	Literatur und Quellen	71
12.	Anhang	72

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 – Relevanzbeurteilung der zentralen Themen (n=246–287)	10
Abbildung 2 – Auswertung des Themas Verkehr nach Geschlecht (n=253).....	14
Abbildung 3 – Auswertung des Themas Verkehr nach Bildung (n=258).....	14
Abbildung 4 – Auswertung des Themas Verkehr nach Alter (n=251)	14
Abbildung 5 – Auswertung des Themas Ortsinfrastruktur nach Geschlecht (n=240).....	16
Abbildung 6 – Auswertung des Themas Ortsinfrastruktur nach Bildung (n=245)	16
Abbildung 7 – Auswertung des Themas Ortsinfrastruktur nach Alter (n=239).....	17
Abbildung 8 – Wichtigkeit von Landschaftspflege nach Alter (n=290)	19
Abbildung 9 – Wichtigkeit von Landschaftspflege nach Bildung (n=298)	19
Abbildung 10 – Auswertung des Themas Ortsentwicklung nach Geschlecht (n=278).....	22
Abbildung 11 – Auswertung des Themas Ortsentwicklung nach Bildung (n=280)	22
Abbildung 12 – Auswertung des Themas Ortsentwicklung nach Alter (n=273).....	22
Abbildung 13 – Wichtigkeit des Erhalts von großen Wohnsiedlungen nach Alter (n=283)	24
Abbildung 14 – Auswertung des Themas Soziale Angebote nach Geschlecht (n=254)	26
Abbildung 15 – Auswertung des Themas Soziale Angebote nach Bildung (n=260)	26
Abbildung 16 – Auswertung des Themas Soziale Angebote nach Alter (n=251)	26
Abbildung 17 – Wichtigkeit von günstigem Wohnen nach Bildung (n=297).....	28
Abbildung 18 – Wichtigkeit von günstigem Wohnen nach Alter (n=289).....	28
Abbildung 19 – Wichtigkeit von altersgerechten Wohnlösungen nach Bildung (n=296)	28
Abbildung 20 – Wichtigkeit von altersgerechten Wohnlösungen nach Alter (n=288).....	29
Abbildung 21 – Wichtigkeit von innerörtlichen Verkehrsangeboten nach Alter (n=290).....	29
Abbildung 22 – Auswertung des Themas Bürgernähe nach Geschlecht (n=245)	31
Abbildung 23 – Auswertung des Themas Bürgernähe nach Bildung (n=250).....	31
Abbildung 24 – Auswertung des Themas Bürgernähe nach Alter (n=243)	31
Abbildung 25 – Wichtigkeit der Öffentlichkeitsarbeit nach Alter (n=293).....	34
Abbildung 26 – Wichtigkeit von Schwerpunktsetzung in der Kommunikation nach Bildung (n=295) .	34
Abbildung 27 – Verbundenheit mit Luftenberg nach Ortsteilen (n=302)	41
Abbildung 28 – Gefühl von Zuhause nach Ortsteilen (n=297)	42
Abbildung 29 – Wichtigkeit von Maßnahmen zum Erhalten von großen Wohnsiedlungen nach Ortsteilen (n=285)	43
Abbildung 30 – Wichtigkeit der Aktualisierung der 30er-Zonen Regelung nach Ortsteilen (n=278)....	43

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1 – Antwortübersicht zu den zentralen Themen (n=248–287)	10
Tabelle 3 – Antwortübersicht zu den Teilbereichen des Themas Verkehr (n=289-306).....	15
Tabelle 4 – Antwortübersicht zu den Teilbereichen des Themas Ortsinfrastruktur (n=300-306).....	18
Tabelle 5 – Antwortübersicht zu den Teilbereichen des Themas Ortsentwicklung (n=294-304)	23
Tabelle 6 – Antwortübersicht zur Erhaltung von zusammenhängenden landwirtschaftlichen Nutzungsflächen und Naherholungsbereichen nach Alter (n=286).....	24
Tabelle 7 – Antwortübersicht zu den Teilbereichen des Themas Soziale Angebote (n=302-306).....	27
Tabelle 8 – Antwortübersicht zu den Teilbereichen des Themas Bürgernähe	32
Tabelle 9 – Wahrscheinlichkeit für Wegzug nach Ortsteilen (n=302).....	41
Tabelle 10 – Gefallen am Leben in Luftenberg nach Ortsteilen (n=297)	41
Tabelle 11 – Wichtigkeit der Ortsentwicklung im Allgemeinen nach Ortsteilen (n=273).....	43
Tabelle 12 – Wichtigkeit der Landschaftspflege nach Ortsteilen (n=289)	44

1. Informationen zur Studie

Die Studie ZUKUNFTSENTWICKLUNG LUFTENBERG wurde im Auftrag der Gemeinde im Frühjahr 2019 Luftenberg durchgeführt.

Ziel der Studie war eine quantitative Befragung der Wohnbevölkerung Luftenbergs- auf Grundlage eines postalisch zugestellten, bzw. Online abrufbaren Fragebogens. Grundlage für die Erhebung waren die Privathaushalte in Luftenberg nach Landesstatistik Oberösterreich 2017. Diese wies 1.714 Privathaushalte aus.

Der Fragebogen wurde nach Vorarbeit von Mag. DI. Wolfgang Kerbe, basierend auf den Themenvorschlägen der Arbeitsgruppen der Projektgruppe ZUKUNFTSENTWICKLUNG LUFTENBERG von Mag. Dr. Dimitri Prandner ausgearbeitet.

Er wurde von den Beteiligten PartnerInnen der Gemeinde mehrmals inhaltlich getestet und korrigiert. Die Onlineversion wurde von Herrn Ahmed Tabakovic und Frau Alexandra Schürz auf ihre Funktion getestet.

Die Feldphase für beide Instrumente war von 24. April bis 24. Juni 2019.

Es wurden 316 Fragebögen ausgefüllt bzw. eingegeben. Davon waren 219 gedruckte Fragebögen und 97 Onlinefragebögen.

Basierend auf der Grundlage der Offline-Fragebögen kann eine Rücklaufquote von 13% ausgewiesen werden, was für Selbstausfüller mit einfacher Erinnerung, ohne Nachfassung im üblichen Bereich liegt. Zählt man die Onlinefragebögen hinzu kann eine gesamte Rücklaufquote von 18% ausgewiesen werden. Dies ist ein sehr guter Wert.

Analysen auf Antwortmuster zeigen, dass es keine signifikanten Qualitätsunterschiede zwischen den Erhebungsmethoden gibt. Dies entspricht den Feststellungen zu Studien in Österreich, die Online- und Offline Erhebungen verglichen haben (siehe u.A.: Prandner & Röser, 2017).

Die Studie kann aufgrund der Nicht-Zufallsauswahl der TeilnehmerInnen nicht als repräsentativ gewertet werden. Die Heterogenität der und Varianz innerhalb der erhobenen Informationen zeigt jedoch, dass die Befragung eine wissenschaftlich hochwertige Datenbasis produziert hat. Zur Kontrolle von Berichteten Effekten wurden stabile multivariate Verfahren berechnet. Dementsprechend ist davon auszugehen, dass die berichteten Zusammenhänge in ihren Grundaussagen als gültig angenommen werden können (vgl. Bacher & Prandner, 2018; Prandner & Weichbold 2019).

Wir danken den Luftenbergerinnen und Luftenbergern daher für ihre Teilnahme an dem Projekt!

1.1. Metadaten

Projekttitel	Zukunftsentwicklung Luftenberg. Umfrage zur Mitgestaltung der Gemeindeentwicklung bis 2030
Verantwortlicher Studienleiter	Mag. Dr. Dimitri Prandner
Abstract	Warum leben Personen in der Marktgemeinde Luftenberg? Was gefällt ihnen? Was ist ihnen wichtig? Die Gemeindeumfrage aus 2019 gibt Einblick in das Leben einer Vorortgemeinde von Linz, Oberösterreich.
Kennwörter	Ortsentwicklung, Soziale Angebote, Verkehr und Ortsinfrastruktur, Bürgernähe
Klassifikation	Gemeinde, Wohnumgebung, Stadtleben und Landleben
Geldgeber	Marktgemeinde Luftenberg an der Donau
Erhebungszeitraum – Beginn	2019-04-24
Erhebungszeitraum – Ende	2019-06-24
Datentyp	Numerisch
Datenquelle	Bevölkerungsgruppe
Region	Gemeinde Luftenberg (Oberösterreich)
Erhebungseinheit	Individuum
Grundgesamtheit:	alle Personen ab 16 Jahren, die in Luftenberg leben
Stichprobenverfahren:	Nicht-Zufallsstichprobe
Erhebungsweise:	Selbstaussfüller (Eigenständig auszufüllender Fragebogen)
Instrument:	Strukturierter Fragebogen

Gemeindegebiet Luftenberg an der Donau – Bezirk Perg – Oberösterreich

Zukunftsentwicklung Luftenberg

Auswertung der quantitativen Fragen

2. Zentrale Ergebnisse

Zusammenfassung der Ergebnisse:

Luftenberg wird als lebenswerte Wohngemeinde wahrgenommen. Von den befragten 311 Personen geben mehr als 90% an, dass es ihnen sehr gut oder gut gefällt in Luftenberg zu wohnen und 88% fühlen sich in Luftenberg zu Hause. Und mehr als 75% fühlen sich mit der Marktgemeinde (stark) verbunden. An das Wegziehen oder Abwandern denken weniger als 5%.

Am besten gefällt das Leben in der Gemeinde den Befragten aus der Kutzenbergsiedlung, Luftenberg und Steining, tendenziell weniger gut gefällt es den Bürgerinnen und Bürger aus Statzing. Aber auch hier ist die deutliche Mehrheit mit dem Leben in der Gemeinde zufrieden.

Vor diesem Hintergrund sind die im Rahmen der Befragung zu Tage gekommenen Angaben und Wünsche auch primär als Anregungen zu lesen. Sie sind weniger als substantielle Kritik an der Wohngemeinde zu verstehen, sondern vielmehr als Themenbereiche, wo die Lebensqualität noch weiter gesteigert werden könnte.

Dabei zeigt sich, dass die Bewohner **die Infrastruktur von Luftenberg als ein zentrales Zukunftsthema** wahrnehmen und bearbeitet sehen möchten. Verkehr, örtliche Infrastruktur und Ortsentwicklung sind die wichtigsten Themen und stellen die zentralen Bedürfnisse der Befragten dar.

Und auch hier stechen die Bewohner des Gemeindeteils Statzing hervor: Ihnen ist die Ortsentwicklung ein besonderes Anliegen.

Bürgernähe und soziale Aspekte werden auch als relevant eingeschätzt, hohe Zustimmungswerte sind aber hier primär bei älteren Befragten zu finden.

Auffallend ist aber, dass die Bürgernähe der Gemeinde vor allem für jüngere Befragte keine zentrale Rolle spielt.

Betrachtet man die Relevanzbeurteilung der Lebensbereiche, kann man die befragten Luftenbergerinnen und Luftenberger noch besser klassifizieren: Das öffentliche Leben, die Politik, Kirche und Religion spielen nur in geringem Ausmaß eine Rolle bei den Befragten. Und auch Arbeit und Beruf werden nicht als die zentralen Faktoren im Leben identifiziert. Vielmehr stehen Familie, Kinder, Freizeit und Freunde deutlich im Vordergrund.

Die Luftenbergerinnen und Luftenberger sind also stark am sozialen Zusammensein und der Freizeit orientiert. Dies sollte auch von der Gemeinde hinsichtlich Ihres Entwicklungspotentials berücksichtigt werden.

Abbildung 1 – Relevanzbeurteilung der zentralen Themen (n=248–287)

	1 – sehr wichtig	2 – eher wichtig	3 – mittel-mäßig	4 – weniger wichtig	5 – gar nicht wichtig	Median	Modus	Anzahl
Soziales	34,09%	43,18%	19,70%	2,65%	0,38%	2	2	n=265
Ortsentwicklung	37,98%	43,90%	15,68%	1,74%	0,70%	2	2	n=287
Infrastruktur	40,32%	50,00%	8,06%	1,21%	0,40%	2	2	n=248
Verkehr	58,24%	30,65%	10,73%	0,38%	0,00%	1	1	n=261
Bürgernähe	28,85%	47,44%	21,34%	2,37%	0,00%	2	2	n=253

Tabelle 1 – Antwortübersicht zu den zentralen Themen (n=248–287)

Abbildung 2 - Relevante Lebensbereich - Österreich und Luftenberg im Vergleich. (Ausgewiesene wird die Summe der Antworten von Kategorien 5-7; Abgefragt wurde auf einer Skala von 1- unwichtig bis 7 - sehr wichtig; 4 war die neutrale Mitte)

Hier ist vor allem die Referenz zur österreichischen Wohnbevölkerung von großer Relevanz: Während die Tendenzen mit denen der österreichischen Wohnbevölkerung übereinstimmen zeigt sich für Luftenberg, dass sich Luftenberg durchaus vom Rest des Landes unterscheidet. Familie und Freizeit spielen eine deutliche größere Rolle für die befragten Luftenbergerinnen und Luftenberger als für die Österreicherinnen und Österreicher, die im Rahmen des Sozialen Survey 2016 befragt wurden (siehe auch Bacher et al. 2019, insbesondere Müller-Kmet & Weicht). Arbeit, Beruf, Kirche und Religion schneiden deutlich schlechter ab. Ein besonders interessanter Punkt ist aber, die Feststellung, dass die Luftenberger deutlich mehr an Politik interessiert sind.

Während das Thema österreichweit nur für 32,9% von Relevanz ist, sind es bei den Befragten in der Gemeinde mehr als 45%. Hierbei könnten jedoch mehrere Befragungseffekte auftreten: 1) Die Befragung wurde als Selbstausfüller von Interessierten beantwortet. Hier könnte es zu einer Überschätzung kommen. 2) Die Umfrage war im Zeitraum des sogenannten Ibiza-Skandals im Feld, der die österreichische Politik stark geprägt hat und Aufmerksamkeit generierte.

Detailanalyse – Wer wohnt gerne in Luftenberg?

Grundsätzlich fühlen sich die Luftenbergerinnen sehr mit Ihrem Heimatort verbunden und finden Gefallen daran in dem Ort zu Wohnen. Sie fühlen sich zu Hause. **Dabei fällt auf, dass Personen die Freizeit, Freunde und Verwandtschaft schätzen besonders gerne in Luftenberg sind und auch Personen gerne am öffentlichen Leben teilnehmen – sei es in der Politik, Vereine oder Kirch – am Ort Gefallen finden.**

Personen die bereits länger im Ort wohnen, sind stärker mit Luftenberg verbunden. Aber es ist auch auffällig, dass Personen mit mittlerem Bildungsgrad – also z.B. einem Matura-Abschluss – einen weniger ausgeprägten Bezug zum Ort haben als Personen mit anderen Bildungstiteln.

Aller und Geschlecht oder Wohnort (Ortsteil) innerhalb der Gemeinde spielt keine Rolle.

Im folgenden Abschnitt finden Sie eine methodische Beschreibung, basierend auf dem angewandten linearen Regressionsmodell. Dies dient zur Kontrolle für statistische Interessierte.

Für weitere Detailanalysen im Verlauf des Berichts wird auf die Methodenbeschreibung und Modelldarstellung verzichtet. Die Koeffizienten und Kennzahlen werden jedoch im Anhang gelistet.

Methodenbeschreibung:

Die Interpretation basiert auf einem linearen Regressionsmodell. Die drei eingangs erwähnten Fragen dienen als Grundlage für eine Faktorvariable – *Gefallen an Luftenberg* (Cronbach's Alpha: 0,805). Diese Faktorvariable wurde mittels Hauptkomponentenverfahren extrahiert und als abhängige Variable in der Regressionsgleichung definiert. Die unabhängigen Variablen wurden entsprechend der Modellspezifikationen aufbereitet.

Für die Bereiche Freizeit und Gemeinschaft, Öffentliches Leben und Arbeit wurde ebenso eine Faktoranalyse herangezogen. Die Variablen wurden aus der Frage „Wie wichtig sind Ihnen die

folgenden Lebensbereiche?“ extrahiert. Die Fragen nach Verwandtschaft und Familie wurden aufgrund mangelnder Erklärungskraft ausgespart.

Restliche Variable wurden dichotomisiert. Es sind die Modellspezifikationen eingehalten worden.

	Std. Beta	Sig.
Freizeit und Gemeinschaft	0,244	***
Öffentliches Leben	0,124	*
Arbeit	-0,037	
Kinder zwischen 0 und 17 Jahre	-0,076	
Geschlecht	-0,083	
Alter in Jahren	-0,059	
Wie lange leben Sie in Luftenberg - In Jahren	0,174	*
Ref- Unter Matura	-	
Matura	-0,171	*
Uni oder FH	-0,108	
SUED	0,14	
NORD	0,128	
WEST	0,131	
OST	0,026	
R ² / sig	0,202 / ***	
n=	245	

*Tabelle 2- Gefällt es den Luftenbergerinnen und Luftenbergern im Ort? (Lineares Regressionsmodell; Codierung der abhängigen Größe: Aufsteigend - höhere Werte drücken höhere Zustimmung aus; *** p < 0,001; ** p < 0,01; * p < 0,05.*

Verkehr und Infrastruktur

Auswertung der quantitativen Fragen

3. Verkehr und Infrastruktur in Luftenberg

3.1. Verkehr in Luftenberg (Allgemein)

Abbildung 3 – Auswertung des Themas Verkehr nach Geschlecht (n=253)

Abbildung 4 – Auswertung des Themas Verkehr nach Bildung (n=258)

Abbildung 5 – Auswertung des Themas Verkehr nach Alter (n=251)

3.2. Verkehr – Teilbereiche

Wie wichtig sind die folgenden Teilbereiche:						Ich würde gerne mehr zum Thema wissen!	Anzahl
	sehr wichtig	eher wichtig	mittelmäßig	weniger wichtig	gar nicht wichtig		
Die Aktualisierung der 30er-Zonen Regelung.	32,53%	24,32%	20,89%	12,33%	9,93%	3,17%	n=292
Die Beteiligung der Gemeinde an einem überregionalen Verkehrskonzept (z.B. Kreisverkehr im Bereich Landesstraße L569).	36,33%	32,53%	19,03%	7,96%	4,15%	3,81%	n=289
Das Vorhandensein von Fahrgemeinschaften und Car-Sharing.	15,41%	24,92%	33,11%	17,38%	9,18%	/	n=305
Den Ausbau und die Instandhaltung von Geh- und Radwegen (z.B.: Statzing-Dorf, Oberfelderstraße, Hintbergweg).	54,25%	27,45%	12,42%	4,58%	1,30%	/	n=306
Unterstützung von E-Mobilität (z.B. das Angebot von Ladestationen im Gemeindegebiet).	14,90%	28,15%	26,82%	15,89%	14,24%	0,63%	n=302

Tabelle 3 – Antwortübersicht zu den Teilbereichen des Themas Verkehr (n=289-306)

Kurzdarstellung:

Die demografischen Merkmale haben keinen Einfluss auf die Beurteilung der Wichtigkeit des Themas Verkehr in Luftenberg. Das Thema ist im Allgemeinen für alle Befragten gleichermaßen wichtig, hier gibt es keine Unterschiede zwischen Frauen und Männern oder den Bildungs- und Altersgruppen.

Hinsichtlich der Teilbereiche des Themas Verkehr wird der Ausbau und die Instandhaltung von Geh- und Radwegen als wichtigstes Thema genannt.

Auch die Aktualisierung der 30er-Zonen Regelung und die Beteiligung der Gemeinde an einem überregionalen Verkehrskonzept werden von der Mehrheit als wichtig eingestuft.

Detailanalyse – Instandhaltung von Rad- und Gehwegen

Es sind keine signifikanten Effekte feststellbar. Dies ist dadurch zu erklären, dass das Thema vielen Befragten ein Anliegen ist. Mehr als die Hälfte der Befragten sehen es als sehr wichtig an. Dies macht es schwer Tendenzen zu finden. Das Thema sollte aber durch die hohe Relevanzbeurteilung generell betrachtet werden.

3.3. Ortsinfrastruktur von Luftenberg im Allgemeinen

Abbildung 6 – Auswertung des Themas Ortsinfrastruktur nach Geschlecht (n=240)

Abbildung 7 – Auswertung des Themas Ortsinfrastruktur nach Bildung (n=245)

Abbildung 8 – Auswertung des Themas Ortsinfrastruktur nach Alter (n=239)

3.4. Ortsinfrastruktur – Teilbereiche

Wie wichtig ist Ihnen, dass die Gemeinde in den folgenden Themenbereichen Schwerpunkte setzt:						Ich würde gerne mehr zum Thema wissen!	Anzahl
	sehr wichtig	eher wichtig	mittel-mäßig	weniger wichtig	gar nicht wichtig		
Die Landschaftspflege (z.B. Strauchschnitt) in der Gemeinde.	25,74%	41,58%	25,08%	3,97%	3,63%	0,32%	n=303
Die Unterstützung alternativer Energiegewinnung (z.B. Solaranlagen, Hackschnitzel).	35,32%	39,60%	20,79%	2,31%	1,98%	0,95%	n=303
Ein Ausbau des öffentlichen Verkehrs zur Verkehrsentlastung der Siedlungsgebiete.	51,32%	31,58%	14,14%	2,30%	0,66%	0,32%	n=304
Das Vorhandensein von WLAN Hotspots – kostenlose Internetzugänge – auf öffentlichen Plätzen.	10,46%	21,90%	28,10%	20,59%	18,95%	0,32%	n=306
Eine Erweiterung des Tourismusangebots.	6%	16,67%	36%	25%	16,33%	1,90%	n=300

Tabelle 4 – Antwortübersicht zu den Teilbereichen des Themas Ortsinfrastruktur (n=300-306)

Kurzdarstellung:

Die Ortsinfrastruktur gewinnt im Allgemeinen mit dem Alter der Befragten an Wichtigkeit.

Der Ausbau des öffentlichen Verkehrs zur Verkehrsentlastung der Siedlungsgebiete zeigt sich als der wichtigste Teilaspekt des Themas Ortsinfrastruktur, gefolgt von alternativer Energiegewinnung und der Landschaftspflege in der Gemeinde.

WLAN Hotspots und eine Erweiterung des Tourismusangebots werden als eher nachrangig empfunden.

3.5. Detailauswertung Ortsinfrastruktur – Auffällige Ergebnisse

Wie wichtig ist Ihnen die Landschaftspflege (z.B. Strauchschnitt) in der Gemeinde?

Abbildung 9 – Wichtigkeit von Landschaftspflege nach Alter (n=290)

Abbildung 10 – Wichtigkeit von Landschaftspflege nach Bildung (n=298)

Kurzdarstellung:

Die Frage nach der Landschaftspflege hat je nach Alter und Bildung unterschiedliche Antworten hervorgebracht und es zeigen sich unterschiedliche Antwortmuster.

Während die Landschaftspflege in der Gemeinde für ältere Personen von größerer Relevanz ist als für jüngere, sinkt diese mit der Höhe des Bildungsgrads der Befragten.

Detailanalyse – Wem ist die Landschaftspflege wichtig?

Die Relevanzeinschätzung der Landschaftspflege ist grundsätzlich durch Alter und Wohnort beeinflusst. Ältere und Personen im Westen von Luftenberg finden es ist in signifikantem Ausmaß wichtiger, dass man sich um die Landschaft kümmert. Tendenziell trifft dies auch für Frauen zu. Das Heimatgefühl hat keine Auswirkung.

Detailanalyse – Wem ist die Beteiligung an einem überregionalem Verkehrskonzept wichtig?

Die Beteiligung an einem überregionalem Verkehrskonzept wird in einem signifikant häufigeren Ausmaß von älteren Personen und jenen mit höheren Bildungsabschlüssen befürwortet. Der Ortsteil ist nicht von Relevanz. Genauso wenig das Geschlecht oder das Heimatgefühl im Ort.

Detailanalyse – Wem ist der Ausbau des öffentlichen Verkehrs wichtig?

Die Relevanzeinschätzung für den Ausbau des öffentlichen Verkehrs ist besonders bei Personen mit tertiärem Bildungsabschluss hoch. Absolventen von Universitäten und Fachhochschulen sehen öffentlichen Verkehr als wichtiger an als der Rest der Befragten. Wobei hier zu erwähnen, dass alle Befragten sehr hohe Zustimmungswerte gaben. Andere Unterschiede – auch hinsichtlich Ortsteiles gab es nicht.

Ortsentwicklung

Auswertung der quantitativen Fragen

4. Ortsentwicklung von Luftenberg

4.1. Ortsentwicklung in Luftenberg im Allgemeinen

Abbildung 11 – Auswertung des Themas Ortsentwicklung nach Geschlecht (n=278)

Abbildung 12 – Auswertung des Themas Ortsentwicklung nach Bildung (n=280)

Abbildung 13 – Auswertung des Themas Ortsentwicklung nach Alter (n=273)

4.2. Ortsentwicklung – Teilbereiche

Wie wichtig ist Ihnen, dass die Gemeinde in den folgenden Themenbereichen Schwerpunkte setzt:						Ich würde gerne mehr zum Thema wissen!	Anzahl
	sehr wichtig	eher wichtig	mittel- mäßig	weniger wichtig	gar nicht wichtig		
Die Erhaltung von zusammenhängenden landwirtschaftlichen Nutzungsflächen und Naherholungsbereichen.	57,81%	33,22%	5,65%	2,66%	0,66%	0,32%	n=301
Maßnahmen zum Erhalt von großen Wohnsiedlungen, wie Luftenberg und Kutzenbergsiedlung.	17,79%	33,89%	30,54%	12,75%	5,03%	1,59%	n=298
Weitere Entwicklung und Nutzung des Ortszentrums (Statzing).	28,23%	37,76%	22,79%	8,16%	3,06%	3,49%	n=294
Das Vermeiden von Leerstände bei Häusern.	28,15%	31,78%	20,53%	11,59%	7,95%	0,95%	n=302
Das Sicherstellen, dass Luftenberg weiterhin eine Wohn- und Naherholungsgemeinde mit hoher Lebensqualität bleibt.	75,99%	21,05%	2,63%	0,00 %	0,33%	0,32%	n=304

Tabelle 5 – Antwortübersicht zu den Teilbereichen des Themas Ortsentwicklung (n=294-304)

Kurzdarstellung:

Ähnlich wie die Ortsinfrastruktur ist auch die Ortsentwicklung im Allgemeinen wichtiger für die älteren Befragten. Außerdem ist das Thema für Männer wichtiger als für Frauen.

Es ist für nahezu alle Befragten wichtig sicherzustellen, dass Luftenberg weiterhin eine Wohn- und Naherholungsgemeinde mit hoher Lebensqualität bleibt. Fast genauso wichtig ist es den TeilnehmerInnen der Befragung, dass zusammenhängende landwirtschaftliche Nutzungsflächen und Naherholungsbereiche erhalten bleiben.

4.3. Detailauswertung Ortsentwicklung – Auffällige Ergebnisse

Wie wichtig ist Ihnen die Erhaltung von zusammenhängenden landwirtschaftlichen Nutzungsflächen und Naherholungsbereichen?

	1 – sehr wichtig	2 – eher wichtig	3 – mittel- mäßig	4 – weniger wichtig	5 – gar nicht wichtig	Median	Modus	Anzahl
16 bis 30	28,00%	36,00%	16,00%	16,00%	4,00%	2	2	n=25
31 bis 45	61,54%	31,87%	4,40%	1,10%	1,10%	1	1	n=91
46 bis 60	57,61%	32,61%	7,61%	2,17%	0,00%	1	1	n=92
61 bis 75	59,38%	37,50%	3,13%	0,00%	0,00%	1	1	n=64
über 75	64,29%	28,57%	0,00%	7,14%	0,00%	1	1	n=14

Tabelle 6 – Antwortübersicht zur Erhaltung von zusammenhängenden landwirtschaftlichen Nutzungsflächen und Naherholungsbereichen nach Alter (n=286)

Wie wichtig sind Ihnen Maßnahmen zum Erhalt von großen Wohnsiedlungen, wie Luftenberg und Kutzenbergsiedlung?

Abbildung 14 – Wichtigkeit des Erhalts von großen Wohnsiedlungen nach Alter (n=283)

Kurzdarstellung:

Wie schon oben erwähnt, ist die Erhaltung von zusammenhängenden landwirtschaftlichen Nutzungsflächen und Naherholungsbereichen ein zentraler Aspekt für die befragte Bevölkerung. Die Altersgruppe der 16- bis 30-Jährigen zeigt diesbezüglich jedoch eine deutlich geringere Relevanzeinschätzung im Vergleich zu anderen Befragten.

Die Maßnahmen zum Erhalt von großen Wohnsiedlungen sind den meisten Befragten sehr oder eher wichtig – die Wichtigkeit steigt mit dem Alter der Befragten.

Soziale Angebote

Auswertung der quantitativen Fragen

5. Soziale Angebote in Luftenberg

5.1. Soziale Angebote in Luftenberg im Allgemeinen

Abbildung 15 – Auswertung des Themas Soziale Angebote nach Geschlecht (n=254)

Abbildung 16 – Auswertung des Themas Soziale Angebote nach Bildung (n=260)

Abbildung 17 – Auswertung des Themas Soziale Angebote nach Alter (n=251)

5.2. Soziale Angebote – Teilbereiche

Wie wichtig ist Ihnen, dass die Gemeinde in den folgenden Themenbereichen Schwerpunkte setzt:						Ich würde gerne mehr zum Thema wissen!	Anzahl
	sehr wichtig	eher wichtig	mittel- mäßig	weniger wichtig	gar nicht wichtig		
Die Sicherstellung von günstigem Wohnen.	35,41%	27,87%	20,98%	10,49%	5,25%	0,32%	n=305
Das Vorhandensein von einem Generationenhaus bzw. altersgerechten Wohnlösungen.	26,32%	36,51%	25,97%	8,22%	2,96%	0,95%	n=304
Die Sicherstellung von innerörtlichen Verkehrsangeboten (z.B.: Seniorentaxi für ältere Menschen).	33,99%	36,60%	21,90%	4,90%	2,61%	0,32%	n=306
Die Bereitstellung von Freizeit- angeboten für Jugendliche.	45,10%	36,60%	12,75%	4,25%	1,31%	0,32%	n=306
Das Anbieten von Nachbarschaftshilfe.	25,66%	36,51%	28,62%	7,57%	1,64%	0,63%	n=304
Das Anbieten von Repair-Cafés.	19,21%	25,50%	28,81%	17,88%	8,61%	0,95%	n=302

Tabelle 7 – Antwortübersicht zu den Teilbereichen des Themas Soziale Angebote (n=302-306)

Kurzdarstellung:

Soziale Angebote sind älteren Personen mit niedrigerer Bildung im Allgemeinen wichtiger als anderen Befragten.

Freizeitangebote für Jugendliche sowie die Sicherstellung von innerörtlichen Verkehrsangeboten (z.B.: Seniorentaxi für ältere Menschen) sind die am häufigsten als wichtig beurteilten sozialen Aspekte – dicht gefolgt von der Sicherstellung günstigen Wohnens.

Fast die Hälfte der Befragten erachtet das Anbieten von Repair-Cafés zwar als wichtig, von mehr als einem Viertel wird dieses Angebot aber als nicht relevant bezeichnet.

5.3. Detailauswertung soziale Angebote – Auffällige Ergebnisse

Wie wichtig ist Ihnen die Sicherstellung von günstigem Wohnen?

Abbildung 18 – Wichtigkeit von günstigem Wohnen nach Bildung (n=297)

Abbildung 19 – Wichtigkeit von günstigem Wohnen nach Alter (n=289)

Wie wichtig ist Ihnen das Vorhandensein von einem Generationenhaus bzw. altersgerechten Wohnlösungen?

Abbildung 20 – Wichtigkeit von altersgerechten Wohnlösungen nach Bildung (n=296)

Abbildung 21 – Wichtigkeit von altersgerechten Wohnlösungen nach Alter (n=288)

Wie wichtig ist Ihnen die Sicherstellung von innerörtlichen Verkehrsangeboten (z.B.: Seniorentaxi für älterer Menschen)?

Abbildung 22 – Wichtigkeit von innerörtlichen Verkehrsangeboten nach Alter (n=290)

Kurzdarstellung:

Die drei oben aufgelisteten Teilbereiche der sozialen Angebote bestätigen die Tendenz des Themas im Allgemeinen – ältere Personen mit niedriger Bildung zeigen mehr Relevanzzuschreibung gegenüber sozialen Themen wie Seniorentaxi, günstigen und altersgerechten Wohnlösungen.

Bezugnehmend auf die Altersverteilung erscheint es interessant, dass die Altersgruppe der 31- bis 45-Jährigen gegen den oben genannten Trend geht. Für diese Gruppe sind die ausgewählten Teilbereiche am wenigsten relevant.

Bürgernähe der Gemeinde

Auswertung der quantitativen Fragen

6. Bürgernähe der Gemeinde Luftenberg

6.1. Bürgernähe der Gemeinde Luftenberg im Allgemeinen

Abbildung 23 – Auswertung des Themas Bürgernähe nach Geschlecht (n=245)

Abbildung 24 – Auswertung des Themas Bürgernähe nach Bildung (n=250)

Abbildung 25 – Auswertung des Themas Bürgernähe nach Alter (n=243)

6.2. Bürgernähe – Teilbereiche

Wie wichtig ist Ihnen, dass die Gemeinde in den folgenden Themenbereichen Schwerpunkte setzt:	sehr wichtig	eher wichtig	mittel-mäßig	weniger wichtig	gar nicht wichtig	Ich würde gerne mehr zum Thema wissen!	Anzahl
Die Öffentlichkeitsarbeit der Gemeinde.	34,43%	37,70%	23,93%	3,61%	0,33%	0,32%	n=305
Eine Schwerpunktsetzung in der Kommunikation zwischen BürgerInnen und Gemeinderäte.	25,00%	37,33%	27,33%	10,00%	0,33%	1,59%	n=300
Kommunikation zwischen BürgerInnen und Gemeinde mittels neuer Medien (z.B. Facebook, Instagram...).	12,21%	27,73%	33,66%	16,50%	9,90%	0,63%	n=303
Die Bildung von Projektgruppen zur Ergänzung der Vereinsarbeit.	7,48%	32,31%	41,50%	15,31%	3,40%	2,22%	n=294
Das Anbieten von Informations- und Diskussionsveranstaltungen zu neuen Entwicklungen in der Gemeinde.	21,19%	49,34%	22,85%	5,30%	1,32%	0,32%	n=302
Eine Schwerpunktsetzung im Bereich der Jugendarbeit.	31%	44%	17,67%	6,67%	0,67%	0,32%	n=300

Tabelle 8 – Antwortübersicht zu den Teilbereichen des Themas Bürgernähe

Kurzdarstellung:

Auch das Thema Bürgernähe ist älteren Befragten sowie Befragten mit niedriger Bildung im Allgemeinen wichtig. Eine etwas höhere Bewertung der Wichtigkeit des Themas ist bei Männern feststellbar.

Die Öffentlichkeitsarbeit der Gemeinde, die Jugendarbeit und das Anbieten von Informationsveranstaltungen zu neuen Entwicklungen in der Gemeinde sind für die Befragten die relevantesten Teilbereiche. Als weniger wichtig wird die Kommunikation der Gemeinde mittels neuer Medien sowie die Bildung von Projektgruppen zur Ergänzung der Vereinsarbeit erachtet.

Detailanalyse – Öffentlichkeitsarbeit der Gemeinde?

Die Relevanzeinschätzung hinsichtlich Öffentlichkeitsarbeit zeigt ein besonderes Split. Diese ist rein für die älteren Bewohner von großer Relevanz. Alle anderen Einflüsse wirken nicht signifikant.

Detailanalyse – Jugendarbeit in der Gemeinde?

Hier sind keine signifikanten Effekte feststellbar. Da mehr als drei Viertel der Befragten das Thema aber für (sehr) wichtig halten war dieses Ergebnis erwartbar.

6.3. Detailauswertung Bürgernähe – Auffällige Ergebnisse

Wie wichtig ist Ihnen die Öffentlichkeitsarbeit der Gemeinde?

Abbildung 26 – Wichtigkeit der Öffentlichkeitsarbeit nach Alter (n=293)

Wie wichtig ist Ihnen eine Schwerpunktsetzung in der Kommunikation zwischen BürgerInnen und Gemeinderäte?

Abbildung 27 – Wichtigkeit von Schwerpunktsetzung in der Kommunikation nach Bildung (n=295)

Kurzdarstellung:

Die Öffentlichkeitsarbeit der Gemeinde ist zwar einer der wichtigsten Teilbereiche des Themas Bürgernähe, zwischen den Altersgruppen sind aber deutliche Unterschiede feststellbar. Nur 4 % der 16- bis 30-Jährigen finden das Thema sehr wichtig, während alle anderen Altersgruppen über 20 % ausmachen. Über 50 % der zwei ältesten Altersgruppen finden die Öffentlichkeitsarbeit sehr wichtig.

Eine Schwerpunktsetzung in der Kommunikation zwischen BürgerInnen und Gemeinderäte ist für die TeilnehmerInnen der Befragung ohne Matura deutlich wichtiger als für die Befragten mit Matura und Hochschulabschluss.

Demographie

Allgemeine Auswertung

7. Ergebnisse der demographischen Auswertung

Alter in Jahren (n=294)

16 bis 30	31 bis 45	46 bis 60	61 bis 75	über 75	Median	Modus	Mittelwert	SD
8,50 %	31,63 %	31,97 %	22,79 %	5,10 %	51	54	51	15

Geschlecht (n=298)

56,71 % männlich | 43,29 % weiblich

Beruf (n=305)

64,59%	berufstätig (unselbständig beschäftigt, selbständig, mithelfende/r Familienangehörige/r)		
1,31%	Schüler/ Schülerin; Student/ Studentin	5,90%	in Karenz
/	Lehrling	25,90%	Pensionist/in; Rentner/in
/	im Wehrdienst oder Zivildienst	1,31%	Hausmann/ Hausfrau
0,66%	Arbeitslos	0,33%	arbeitsunfähig, in Invaliditätspension

Welchen Familienstand haben Sie? (n=301)

68,11%	verheiratet	4,65%	geschieden / getrennt
0,33%	eingetragene Lebenspartnerschaft	2,99%	verwitwet / Lebenspartner/in verstorben
15,95%	in Partnerschaft lebend	7,97%	ledig / nicht in Partnerschaft lebend

Haben Sie Kinder? (n=304)

Ja, unter 3 Jahre	Ja, zwischen 3 und 17 Jahre	Ja, 18 Jahre oder älter	Nein
11,84 %	20,07 %	46,71 %	21,38 %

Welchen Bildungsabschluss haben Sie? (n=302)

4,97 %	Pflichtschule	6,95 %	Bachelor an FH / Pädagogischer Hochschule / Universität
29,47 %	Lehre	15,89 %	Diplom / Master an FH oder Universität
11,59 %	Berufsbildende mittlere Schule	3,97 %	Doktorat / PhD
27,16 %	Allgemeinbildende oder berufsbildende höhere Schule (AHS, BHS)		

Das Leben in Luftenberg

ALLGEMEINDE AUSWERTUNG &
AUSWERTUNG NACH ORTSTEILEN

8. ‚Das Leben in Luftenberg‘ – Ergebnisse

Wie lange leben Sie in Luftenberg? (n=311)

30,54 %	Seit meiner Geburt
12,54 %	Seit bis zu 5 Jahren
6,75 %	6 bis 10 Jahre
5,14 %	11 bis 15 Jahre
5,47 %	16 bis 20 Jahre
39,55 %	Seit über 20 Jahren

In welchem Teil der Gemeinde Luftenberg wohnen Sie? (n=314)

9,24 %	Abwinden-Dorf	13,38 %	Kutzenbergsiedlung
14,65 %	Bahnhofsiedlung	13,69 %	Luftenberg
2,23 %	Forst	5,10 %	Luftensteinersiedlung
1,91%	Friedingersiedlung	3,50 %	Pürach
0,96 %	Gröbetsweg	23,25 %	Statzing
6,05 %	Knierübl	1,91 %	Steining
		4,14 %	Sonstiges Gemeindegebiet

Wie viele Personen leben in Ihrem Haushalt? (n=307)

Median	Modus	Mittelwert	Standardabweichung	Min.	Max.
2	2	3	1	1	6

Wie stark fühlen Sie sich Luftenberg und der Umgebung verbunden? (n=315)

sehr stark	stark	etwas	kaum	gar nicht
33,02 %	41,04 %	16,94 %	3,17 %	0,00 %

Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie innerhalb der nächsten 5 Jahre aus Luftenberg wegziehen? (n=315)

sehr wahrscheinlich	eher wahrscheinlich	weder noch	eher unwahrscheinlich	sehr unwahrscheinlich
2,22 %	2,54 %	8,57 %	20,32 %	66,35 %

Wie gefällt es Ihnen, in Luftenberg zu leben? (n=311)

sehr gut	gut	mittelmäßig	wenig	sehr wenig
46,95 %	44,37 %	6,11 %	2,25 %	0,32 %

Wie sehr fühlen Sie sich in Luftenberg zu Hause? (n=311)

sehr	eher	mittelmäßig	wenig	sehr wenig
67,20 %	22,51 %	8,04 %	2,25 %	0,00 %

Welche der folgenden Gründe haben bei Ihrer Wahl von Luftenberg als Wohnort eine Rolle gespielt? (Hier sind Mehrfachnennungen möglich)

35,56 %	Ich wohne schon immer hier	30,48 %	Landschaftlich attraktive Wohnlage
34,29 %	Familie (Wohnortnähe zu Verwandten etc.)	18,10 %	Soziale Kontakte (Freundeskreis / Bekannte)
13,33 %	Eigene berufliche Gründe (Arbeitsmarkt, Stellenangebot etc.)	0,95 %	Ausbildungsmöglichkeiten
5,71 %	Berufliche Gründe des Partners/ der Partnerin	2,86 %	Kulturelles Angebot/ Infrastruktur
11,43 %	Sonstige Gründe die Ihren Partner/ Ihre Partnerin betreffen (Zusammenzug, geringere Entfernung etc.)	63,17 %	Nähe zu Linz
20,00 %	Gute Umgebung für meine Kinder	13,97 %	Günstige Miet- / Immobilien- / Grundstückspreise
		8,25 %	Sonstiges

Sind oder waren Sie aktives Mitglied bei einem Verein in Luftenberg? (Sport, Kultur, Musik, Ortsgruppe einer Partei etc...) (n=313)

Ja, derzeit	Nein, aber früher einmal	Nein, nie
41,21 %	18,53 %	40,26 %

Wie würden Sie Ihren Wissensstand zu Projekt beurteilen? (n=311)

4,18 %	Ich arbeite an dem Projekt mit.
6,43 %	Ich habe von dem Projekt gehört und bin ausreichend darüber informiert.
53,05 %	Ich habe von dem Projekt gehört, ich kenne aber keine Details.
36,33 %	Das Projekt ist mir nicht bekannt.

Wie wichtig sind Ihnen die folgenden Lebensbereiche?

Lebensbereich	Anzahl	Sehr wichtig					unwichtig	
		7	6	5	4	3	2	1
Eigene Familie und Kinder	n=309	75,41%	11%	5,18%	3,88%	1,29%	1,62%	1,62%
Beruf und Arbeit	n=299	24,08%	28,43%	21,74%	10,70%	5,69%	3,34%	6,02%
Freizeit und Erholung	n=311	42,45%	34,08%	14,79%	6,43%	1,93%	0,00 %	0,32%
Freunde und Bekannte	n=307	30,95%	32,91%	24,10%	8,79%	1,95%	0,65%	0,65%
Verwandtschaft	n=303	18,81%	23,44%	16,83%	18,81%	9,24%	7,92%	4,95%
Religion und Kirche	n=304	5,26%	8,22%	8,22%	15,79%	17,77%	17,11%	27,63%
Politik und öffentlich. Leben	n=305	9,50%	13,44%	22,30%	23,93%	17,38%	8,53%	4,92%
Nachbarschaft	n=311	22,83%	28,30%	24,76%	15,43%	5,79%	2,25%	0,64%

9. Ortsteile¹ der Gemeinde als Einflussfaktor?

Wie stark fühlen Sie sich Luftenberg und der Umgebung verbunden?

Abbildung 28 – Verbundenheit mit Luftenberg nach Ortsteilen (n=302)

Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie innerhalb der nächsten 5 Jahre aus Luftenberg wegziehen?

	1 – sehr wahr- scheinlich	2 – eher wahr- scheinlich	3 – weder noch	4 – eher unwahr- scheinlich	5 – sehr unwahr- scheinlich	Median	Modus	Anzahl
Süd	1,09%	1,09%	5,43%	20,65%	71,74%	5	5	n=92
Nord	8,70%	2,17%	13,04%	6,52%	69,57%	5	5	n=46
West	2,20%	2,20%	7,69%	24,18%	63,74%	5	5	n=91
Ost	1,37%	4,11%	8,22%	24,66%	61,64%	5	5	n=73

Tabelle 9 – Wahrscheinlichkeit für Wegzug nach Ortsteilen (n=302)

Wie gefällt es Ihnen, in Luftenberg zu leben?

	1 – sehr gut	2 – gut	3 – mittel- mäßig	4 – wenig	5 – sehr wenig	Median	Modus	Anzahl
Süd	48,31%	41,57%	7,87%	2,25%	0,00%	2	1	n=89
Nord	43,48%	47,83%	4,35%	2,17%	2,17%	2	2	n=46
West	54,44%	38,89%	5,56%	1,11%	0,00%	1	1	n=90
Ost	37,50%	54,17%	5,56%	2,78%	0,00%	2	2	n=72

Tabelle 10 – Gefallen am Leben in Luftenberg nach Ortsteilen (n=297)

¹ Zur besseren Übersicht wurde die Variable *In welchem Teil der Gemeinde Luftenberg wohnen Sie* in vier Ortsteile gruppiert: Süd (Abwinden-Dorf, Bahnhofsiedlung und Luftensteinersiedlung), Nord (Forst, Friedingersiedlung, Pürach, Gröbetsweg und Knierübl), West (Kutzenbergsiedlung, Luftenberg und Steining) und Ost (Statzing).

Wie sehr fühlen Sie sich in Luftenberg zu Hause?

Abbildung 29 – Gefühl von Zuhause nach Ortsteilen (n=297)

Kurzdarstellung:

Das Leben in Luftenberg wird in allen Ortsteilen der Gemeinde sehr geschätzt.

Die große Mehrheit fühlt sich in Luftenberg zu Hause, ist mit der Umgebung sehr stark verbunden und wird sehr unwahrscheinlich die Gemeinde verlassen.

Dennoch muss erwähnt werden, dass sich die Befragten im Gebiet Ost (Ortsteils Statzing) weniger mit der Gemeinde verbunden fühlen, es ihnen tendenziell nicht so gut im Ort gefällt und sie sich auch weniger zu Hause fühlen.

Aber bei der Anzahl der Personen, die mit dem Leben in Luftenberg kaum zufrieden sind, handelt es sich nur um Einzelfälle.

9.1. Detailauswertung Ortsteile – Auffällige Ergebnisse

Wie wichtig ist Ihnen die Ortsentwicklung in Luftenberg im Allgemeinen?

	1 – sehr wichtig	2 – eher wichtig	3 – mittel- mäßig	4 – weniger wichtig	5 – gar nicht wichtig	Median	Modus	Anzahl
Süd	32,14%	45,24%	20,24%	1,19%	1,19%	2	2	n=84
Nord	25,00%	40,00%	27,50%	5,00%	2,50%	2	2	n=40
West	38,55%	46,99%	13,25%	1,20%	0,00%	2	2	n=83
Ost	53,03%	37,88%	7,58%	1,52%	0,00%	1	1	n=66

Tabelle 11 – Wichtigkeit der Ortsentwicklung im Allgemeinen nach Ortsteilen (n=273)

Wie wichtig sind Ihnen Maßnahmen zum Erhalt von großen Wohnsiedlungen, wie Luftenberg und Kutzenbergsiedlung?

Abbildung 30 – Wichtigkeit von Maßnahmen zum Erhalten von großen Wohnsiedlungen nach Ortsteilen (n=285)

Wie wichtig ist Ihnen die Aktualisierung der 30er-Zonen Regelung?

Abbildung 31 – Wichtigkeit der Aktualisierung der 30er-Zonen Regelung nach Ortsteilen (n=278)

Wie wichtig ist Ihnen die Landschaftspflege (z.B. Strauchschnitt) in der Gemeinde?

	1 – sehr wichtig	2 – eher wichtig	3 – mittel- mäßig	4 – weniger wichtig	5 – gar nicht wichtig	Median	Modus	Anzahl
Süd	25,00%	42,05%	29,55%	1,14%	2,27%	2	2	n=88
Nord	25,58%	39,53%	23,26%	4,65%	6,98%	2	2	n=43
West	31,82%	47,73%	18,18%	1,14%	1,14%	2	2	n=88
Ost	18,57%	35,71%	28,57%	11,43%	5,71%	2	2	n=70

Tabelle 12 – Wichtigkeit der Landschaftspflege nach Ortsteilen (n=289)

Kurzdarstellung:

Die Ortsentwicklung in Luftenberg ist im Allgemeinen für die Ortsteile im Gebiet Ost am relevantesten. Im Norden der Gemeinde zeigt sich eine deutlich geringere Relevanzeinschätzung zum Thema.

Die Aktualisierung der 30er-Zonen Regelung nach Ortsteilen stellt eine ähnliche Antwortstruktur dar.

Maßnahmen zum Erhalt von großen Wohnsiedlungen sind jedoch im Norden der Gemeinde deutlich wichtiger als im Osten. Diese Maßnahmen sind für den Ortsteil West am relevantesten, genauso wie die Landschaftspflege in der Gemeinde.

10. Darstellung der offenen Fragen² zur Zukunftsentwicklung Luftenberg

10.1. Offene Angaben zu Verkehr und Infrastruktur

Süd

	Keine Matura	Matura	Hochschule
16 bis 30		<ul style="list-style-type: none"> - Erneuerungen der Siedlungsstraßen und nicht der Forstwege 	
31 bis 45	<ul style="list-style-type: none"> - Gehsteig durchgehend in Oberfeldstraße - Mehr Busverbindungen, Taxis - Steigender Durchzugsverkehr der umliegenden Gemeinden - 30er Zonen in allen Siedlungsgebieten - Geschwindigkeitsreduzierung bei Bushaltestellen Statzing 	<ul style="list-style-type: none"> - B3 – Straßenentlastung - bessere Öffentlich Anbindung an Linz (auch nachts und Wochenende) Luftenberg Sammeltaxis? 	<ul style="list-style-type: none"> - Abbiegespur bei B3; Mehr Radwege und mehr Züge nach 22Uhr - Erstellung eines Gehsteiges auf der Oberfeldstraße zw. Statzing und Abwinden - Radwege unterhalb der Wohnhäuser umleiten; Gefahr für Kinder; viele Radfahrer im Sommer - Sichtbare weiße Straßenmarkierungen - welches Tourismusangebot meinen Sie oben? - ich kenne kein Angebot dazu - Gehwege Abwinden-Statzing - unbedingt kürzere Intervalle der Summerauerbahn und Busse nach Linz - bessere Instandhaltung der Gemeindestraßen - Gesicherter Gehweg zwischen KG und Parkplätzen KG

² Hierbei handelt es sich nur um die Auflistung von Antworten zur offenen Fragen der jeweiligen Themen. Demnach stellt das keine Auswertung dar. Die Angaben werden in einem nächsten Schritt bereinigt, und für eine weitere Auswertung bearbeitet und kategorisiert.

46 bis 60	<ul style="list-style-type: none"> - Abgasmessung (B3); mehr Bioläden; Lärmreduzierung - Ausfahrt / Trafo Treff auf B3 (Unfallgefahr) - mehr Blumen; Rastbänke für ältere Menschen; Abbiegespur bei B3; Züge nach 22 Uhr 	<ul style="list-style-type: none"> - LB attraktiver für Radtourismus gestalten - Tempolimits zwischen den Ortsteilen - zweigleisiger Ausbau der Summeraubahn; Beschleunigungstreifen Trafo-Treff 	<ul style="list-style-type: none"> - 30er Zonen kontrollieren; LKW für Holzanlieferung sollen nicht über Luftenberg fahren - S.O.
61 bis 75	<ul style="list-style-type: none"> - Barrierefreier Zug, keine hohe Bahnsteigkanten - Busverbindungen zum Bahnhof (Zug) Höhere Bahnsteige - Landschaftspflege - Überwachung und Erweiterung der 30er Zonen 	<ul style="list-style-type: none"> - Radwege, Carsharing, Mitfahrgelegenheiten. Wohnstraßen, Begegnungszonen in den Siedlungen. Ein Kreisverkehr ist kein Verkehrskonzept 	<ul style="list-style-type: none"> - Intensive Zusammenarbeit mit Nachbargemeinden und Abstimmung der Maßnahmen
Über 75			

Nord

	Keine Matura	Matura	Hochschule
16 bis 30		<ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung der Wirte/Gastronomie 	
31 bis 45	<ul style="list-style-type: none"> - Pendlerparkplätze zentral in Statzing 	<ul style="list-style-type: none"> - Änderung der Kreuzungsregelung (Vorrangtafeln), viele ignorieren die Rechts-Regel - Geschwindigkeitsbegrenzung in Forst! - Instandhaltung der Straßen, Straßenausbau zu neuerrichteten Wohnanlagen - Verkehrskonzepte zur Entlastung von stark befahrenen Straßen durch Siedlungen erstellen 	

		<ul style="list-style-type: none"> - Vorausplanung - Maßnahmen gegen Durchzugsverkehr - Zb Siedlung hofstatt - > am Selnerbach statt knierübl hohlweg 	
46 bis 60	-	<ul style="list-style-type: none"> - keine 30er Zonen bei Siedlungen unter 10 Häusern; Kein Ausbau von Güterwegen; Anruf Sammeltaxi - P&R in Stating (Nähe Bushaltestelle) - Renovierung der Forststraßen, um längerfristig Kosten zu sparen - Straßenbanketts Friedingerweg durchgehend erneuern - Vor Ansiedlung von Häusern, Konzept zum Verkehr überlegen - Breitere Fahrbahn - In Siedlungsgebieten kein beidseitiges Parken (evtl. Wohnstraßen errichten(unverständlich)) - sicheres Ausfahren, Abbiegen bei Straßen ermöglichen: Statinger Kreuzung, störende Schilder - Einschreiten bei Lärmbelästigung durch motorisierte Paragleiter, nächtlich bellende Hunde 	<ul style="list-style-type: none"> - Die Anbindung nach Knierübl soll verkehrs- und straßentechnisch verbessert werden. - Mehr Parkmöglichkeiten für PendlerInnen.
61 bis 75	<ul style="list-style-type: none"> - Schlaglöcher zwischen Göbetsweg und Stating beheben - Straßenausbau nach Dürnhof und Umgebung. Sträucher schneider für bessere Sicht in Kurven. 		
Über 75	<ul style="list-style-type: none"> - die Rechtsregel am Seeweg ist uneinsichtig 		

West

	Keine Matura	Matura	Hochschule
16 bis 30		<ul style="list-style-type: none"> - Kampagnen zum Verzicht aus Autofahren. 	
31 bis 45	<ul style="list-style-type: none"> - Erhalt der öffentlichen Parkflächen - Sanierung gewisser Straßen am Kutzenberg wäre unbedingt notwendig!!! - Sicherheit im Bereich Kindergarten durch Zebrastreifen evtl. 	<ul style="list-style-type: none"> - Attraktiveren des Einkaufszentrums Statzing - Bessere Pflege und Erneuerung der Radwege - Portal für Fahrgemeinschaften, da viele alleine nach Linz pendeln - Schaffung von öff. Parkplätzen, vor allem bei Bushaltestellen - Schaffung von Parkplätzen - Nutzung von Leerstand (u.a. Firmengelände, Wellastraße 6) - Öffi-Tets-Ticket f. Gemeindegänger, Car-Sharing, Hänger-Sharing - Schwerpunktlegung auf öffentlichen Verkehr sowie Fuß- und Radwege - Überdachte Bus-Haltetellen und Radständer - keine Großbauprojekte (große Wohnanlagen von Genossenschaften) 	<ul style="list-style-type: none"> - Bessere Schneeräumung und Streuung bei Glatteis. - Besserer Anschluss der Ortsteile an den öffentlichen Verkehr - die Mobilität der Zukunft liegt nicht im Individualverkehr - daher keine übermäßigen Investitionen in Ladestationen etc. - Emobilität, E-Scooter; Carsharing mit E Autos (Individualverkehr wird weiter zunehmen) - Im Bereich des Kindergartens ist es zu gefährlich, viel zu viele Autos und die Autos die fahren sind viel zu schnell. -> mehr Zebrastreifen und auch bei der Strasse neben dem Golfplatz durchgehend iene mind. 50er Zone - Lärmschutzwand B32 Summerauerhohn - aktive Politik für den Ausbau des öffentlichen Verkehrs und die Attraktivierung der Betätigung der eigenen Muskulatur (Radfahren!) - Zweigleisiger Ausbau der Summerauerbahn

46 bis 60	<ul style="list-style-type: none"> - Ausbau Rad und Gehwege zwischen Luberg und Statzing; 70er Zone zwischen Luftenberg und Statzing - Ausbau von Glasfaser Internet - GlasfaserInternet 5g Netz - Radweg hätte damals mit neuer Straße realisiert werden müssen. In Zukunft bessere Zusammenarbeit der Gemeinden. - Tempokontrolle durch die Polizei in der Siedlung (Hohlweg). Maßnahmen zur Geschwindigkeitsbegrenzung. Bushaltestelle Luftenbergstraße, Kreuzung Wellerstraße - Überlastung der B3 zu Stoßzeiten - Verkehrsberuhigung wäre sehr nötig - Bus wird in der Haltestelle vor Schutzweg überholt. - Schwerverkehr auf den Gemeindestraßen u. B3 	<ul style="list-style-type: none"> - Gemütlicheres Ortszentrum - Parkplätze Bahnhaltesellen - Sanierung der Wasserleitungen / Kanalisation / Straßen in die Kutzenbergsiedlung / Glasfaserinternet in der Kutzenbergsiedlung - Schaffung von bienenfreundlichen Zonen im öffentlichen Raum - Umfahrung (nicht lesbar) Luftenberg + St. Georgen - Glasfaser Internet - Umstellung des gemeindeeigenen Fuhrparks auf E-Fahrzeuge 	
61 bis 75	<ul style="list-style-type: none"> - Einbahnregelung beim Teich Luftenberg; Abbiegespur von Pleschingerstraße zur Hofleiten - Parkplätze schaffen für Umstiegsmöglichkeiten auf öff. Verkehrsmittel. - Schulbus sollte zeitlich näher zum Schulbeginn in Luftenberg fahren - Tempo 30 in allen Wohngebieten (Lärmbelästigung, Gefahr für Kinder) 		
Über 75	<ul style="list-style-type: none"> - mobile Lebensversorgung sollte angedacht werden, die auch Bestellungen annimmt 		<ul style="list-style-type: none"> - Bessere Anbindung an öffentlichen Verkehr nach Linz

			- Shuttle zum Bahnhof Pulgarn/Luftenberg ins Ortszentrum
--	--	--	--

Ost

	Keine Matura	Matura	Hochschule
16 bis 30	<ul style="list-style-type: none"> - 30iger Zone in der Statzingerstraße muss endlich kommuniziert, beachtet und eingehalten werden!!! 	<ul style="list-style-type: none"> - Ausbau der Öffi Anbindung an Linz, insbesondere höherer Intervall der Linie 63 - Jugendtaxi - Verkehrsentslastung der Siedlungsgebiete (Statzing) - Eine Möglichkeit auch für LuftenbergerInnen mit dem AST Taxi fahren zu können und nicht nur die Nachbargemeinden 	
31 bis 45	<ul style="list-style-type: none"> - Beim Kindergarten spielen sich immer wieder gefährliche Szenen ab. Die Autos die hinter dem Kindergarten beim Haselweg fahren werden immer mehr und es gab schon einige Vollbremsungen wo es sehr knapp am Unfall vorbei ging im Bereich des Kindergartens. Auch fahren die Leute hier immer wieder viel zu schnell. Hier wäre es sehr wichtig etwas dagegen zu tun. - Maßnahmen gegen Missachtung der 30er Zone; Verlagerung des Durchfahrverkehrs 	<ul style="list-style-type: none"> - 30er Zone durch Statzing (bei der Schule) - Ausbau von Zug- und Busverbindungen am Abend - Teilnahme am Anruf-Sammeltaxi - Versetzung der Ortstafel Statzing (Erweiterung Ortsgebiet); Zebrastreifen im Bereich Kindergarten; verkehrsberuhigte Zone Bereich - Zebrastreifen beim Pleiner z.B. zum Kindergarten versetzen, Ortstafel versetzen, da Autofahrer zu schnell fahren. 	<ul style="list-style-type: none"> - Lichtverschmutzung durch Straßenlaternen vorm Gemeindeamt bis 24Uhr, nicht notwendig - ÖFFIS!!! - Teilnahme an Anruf-Sammel-Taxi - vergünstigte taxis von und nach linz - Zebrastreifen beim Kindergarten LUKI - 70er vor Starzing Siedlung - ast taxi, vergünstigte taxis

	<ul style="list-style-type: none"> - Späte Bücherei Öffnungszeiten - Zebrastreifen im Bereich Kindergarten - Zebrastreifen KG, Anruf Sammel Taxi, Busverbindung am Fr. Sa. Abend sehr schlecht - Ein Zebrastreifen beim Kindergarten zu den Tennisplätzen wäre etwas sehr wichtiges. Die Autos beschleunigen hier schon sehr stark oder sind noch immer sehr schnell. Es ist mit Kindern richtig gefährlich 	<ul style="list-style-type: none"> - 70er zwischen Luftenberg und Statzing - Kindergarten (derzeit Sicherheitsgefährdung) 	
46 bis 60	<ul style="list-style-type: none"> - Kreisverkehr statt Kreuzung in Statzing, Ausbau der Gehsteige, Ausbau der B3 auf 4 Spuren; mehr Donaubrücken - Zu viele 30er Zonen 	<ul style="list-style-type: none"> - Radfahrer weg von der Straße und Gehweg - Siehe meine vorangehenden Anmerkungen - richtige gekennzeichnete Radverbindung St. Georgen - Luftenberg – Steyregg - Zugverkehr Linz nach 22 Uhr - Straßenbeleuchtung zw. Luftenberg und Statzing 	<ul style="list-style-type: none"> - Biomüllentsorgung f. Privat-HH fehlt - Rechtsregelungen überdenken - Regelmäßiger Ortsbus der alle Ortsteile anfährt - Gehweg Statzinger Str. (Seeweg bis Kreuzung Spar) - Straßenbeleuchtung fehlt tw. (zB. zw. Statzing u. Abwinden) - Durchgängiger Gehsteig zw. Statzing und Abwinden - Durchgängige 50km/h Zone, ebenso zw. Luftenberg und Statzing - P&R zu klein - Zugtaktung erhöhen Richtung Linz
61 bis 75	<ul style="list-style-type: none"> - 2 Stück Straßenbeleuchtungen, je 1 bei der Einfahrt zum Heideweg. Bedarfshaltestelle auch bei Heideweg - Der öffentliche Verkehr Richtung Linz sollte ausgebaut werden, vor allem kürzere Intervalle! Verkehrsregelung bei B3 (vom Pleiner bis zur Kurve) regeln 	<ul style="list-style-type: none"> - Einkaufszentren nie einstöckig bauen. Wohnraum darüber schaffen. 70er für I569 entlang der Siedlung Starzing 	<ul style="list-style-type: none"> - Natürliche Geschwindigkeitsbegrenzungen durch Reduzierung der Strassenbreiten auf Nebenstraßen mit regelmäßigen Ausweichen weil durch Ausweichen automatisch die Geschwindigkeit reduziert wird

10.2. Offene Angaben zur Ortsentwicklung

Süd

	Keine Matura	Matura	Hochschule
16 bis 30		<ul style="list-style-type: none"> - Erneuerung der Straßen Luftensteinerstraße und Tulpenstraße 	
31 bis 45	<ul style="list-style-type: none"> - Erhaltung von Grünflächen . Keine Massenbebauung - Glasfaser-Internet; Stromkabel unter die Erde - mehr Einkaufsmöglichkeiten Statzing; Verkehrslösung Statzing, Geschwindigkeitsreduzierung bei Kindergarten; Rechtsregel in Abwinden entferne. Radfahrer halten sich nicht daran - Poolsteuer (bei großen Wasserbedarf) 	<ul style="list-style-type: none"> - Regionales Angebot d. Bauern ausweiten 	<ul style="list-style-type: none"> - Gehsteig von Abwinden nach Statzing. Sicherer Schulweg - Gehweg Abwinden-Statzing (sicherer Schulweg) - Kein Wildwuchs von Wohnblöcken; Erhalt Grünflächen; Qualität statt Quantität beim Wohnen - Klima - Nutzflächen/Natur belassen; Waldbestand retten; nicht alle Flächen in Wohnungen verwandeln, keine leeren Häuser - effiziente Energienutzung - Regelmäßige Freizeitangebote für Kinder - Umwelt - Achtung auf Energiegewinnung aus erneuerbaren Energien - Größerer Spielplatz in Abwinden - Öffentlicher Verkehr innerhalb der gemeinde
46 bis 60	<ul style="list-style-type: none"> - Erhaltung von Grünflächen. Beschleunigungsspur auf die B3. 	<ul style="list-style-type: none"> - Betriebsansiedlungen; fast alle müssen auspendeln 	<ul style="list-style-type: none"> - Verkehrskonzept, öffentlicher Verkehr, KINDERbetreuung, Spielplätze

	<ul style="list-style-type: none"> - Lärmschutz B3 Abwinden Verlängerung; Kreuzung Abwinden beim TrafoTreff unfallanfällig! Radweg durch Abwinden - Nahversorger zu halten, Kinderbetreuung zu erhalten und weiter den Gegebenheiten anzupassen, bei den Freizeitangebote am Ball zu bleiben. - Nahversorgung Geschäfte, Bauernmarkt - Qualität beim Wohnen; Keine Wohnblöcke mitten in einer Siedlung - Verkehrsberuhigung -> Durchzugsverkehr aus anderen Gemeinden - Verkehrslärm in Abwinden; Gewässerschutz; Rücksicht auf zukunftsorientierte Landwirtschaft - Verkehrsprobleme: Stau nach Linz beinahe täglich. Ausbau Zugverbindungen nach Linz z.b. 10 Minutentakt 	<ul style="list-style-type: none"> - LB für Radtourismus attraktiver gestalten - Senioren-Wohngemeinschaften; Verkehrsfluss-Steuerung 	<ul style="list-style-type: none"> - Zusammenlegung der Gemeinden Luftenberg, St. Georgen, Langenstein
61 bis 75	<ul style="list-style-type: none"> - Erhaltung der Naherholungsflächen. Sanktionen gegen Grundwasservergiftung in der Landwirtschaft - Infrastruktur, Öffentliche Verkehrsmittel, Radwege - Zersiedlung vermeiden; Grünflächen nutzen 	<ul style="list-style-type: none"> - Bauen von großen Wohnanlagen zu stoppen. - Mehr Beleuchtung und mehr Erholungsplätze (Bänke)... - mehr Radwege, kein Ausweiten der Siedlungsgebiete (nur wenn Infrastruktur); mehr Ökostrom und Ladeangebote, Photovoltaik; Straßenbeleuchtung mit Bewegungsmeldern, 	<ul style="list-style-type: none"> - Nachhaltigkeit in allen Lebensbereichen - Nahversorgung aus der Region, weniger Zersiedelung; Radwege ; Zusammenlegung mit St. Georgen; Langenstein

		<ul style="list-style-type: none"> - öffentliche Verkehr - Altenbetreuung 	
Über 75	<ul style="list-style-type: none"> - Gehsteig vom Statzing (Schule) nach Abwinden-Dorf 		

Nord

	Keine Matura	Matura	Hochschule
16 bis 30	<ul style="list-style-type: none"> - nicht alles Zubauen mit Wohnanlagen 	<ul style="list-style-type: none"> - Ärztliche Versorgung - günstige Wohnungen für zb. Studenten - besser ausgebaute Öffis - grünes Luftenberg 	
31 bis 45	<ul style="list-style-type: none"> - Weniger neue Bauprojekte, Erhaltung Grünflächen 	<ul style="list-style-type: none"> - Areal zur Erholung; Möglichkeiten zur Begegnung; Spiele und Bewegungsmöglichkeiten für Kinder - Verkehr und Infrastruktur - Verkehrskonzept für neuere Siedlungen, damit umliegende ältere Siedlungen nicht so stark belastet sind. Zb Hofstattsiedlung - > Knierübl, Am Selnerbach 	<ul style="list-style-type: none"> - Anpassung des Verkehrskonzept wegen erhöhtem Verkehrsaufkommen -> Grund mehr Zuzug. Gesamtkonzept für Gemeinde. Wichtig Verkehr in Gröbetsweg und Knierübl - Nicht alles Verbauen, Beibehaltung von Erholungsgebiet zB Wald, Wiesen, altes Wellagebäude sollte genutzt werden, zB. für Veranstaltungen, Geschäfte, Jugendtreff, Freiluftkino, Konzerte,...
46 bis 60		<ul style="list-style-type: none"> - Bauern und Landwirte zur Beseitigung der grünen Siloballfolien entlang von Bächen und Wäldern ermahnen - Infrastrukturellen Ortskern schaffen - Keine großen Wohnbauprojekte in den Randgebieten - Ortsteilveranstaltungen zur Stärkung der Siedlung; Imgagefindung für Luftenberg (Golfgemeinde) 	

		- Hauseigentümer sollten auf die Pflicht gepflegter Vorgärten hingewiesen werden	
61 bis 75	- Friedingersiedlung schlecht angebunden, man ist auf Auto angewiesen. Busanbindungen!		
Über 75	- keine Ansiedlung ohne genügend Parkplätze - Liebe Hilda wir gratulieren dir mit deinem Team zum Forum Luftenberg		

West

	Keine Matura	Matura	Hochschule
16 bis 30		- Förderung von Biohof-Läden, mehr regionale Lebensmittel.	
31 bis 45	- Erhaltung und Ausbau der Wanderwege - Freiräume lassen, nicht alles bebauen; keine weiteren Supermärkte; Umwelt und Natur in den Vordergrund - Mehr Infrastruktur auch außerhalb von Statzing z.B. Kutzenberg	- Keine Umwidmung für zusätzliche Wohnblöcke - Vermeidung von riesigen Wohnbauprojekten wie z.B. Wohnpark St. Georgen/G. - Zersiedelung und Flächenversiegelung gering halten - Keine weiteren Bautätigkeiten mehr in Statzing! - Keine zunehmende Verbauung in Statzing - Bodenschonung (bei der Raum- und Verkehrsplanung, Pestizide) - Nutzung kommunaler Grünflächen zum Erhalt der Artenvielfalt und Biodiversität von Pflanzen und	- bzgl. "Ortszentrum" Statzing: erforderlich wäre mM eine zeitgemäße Adaption des Ortszentrums unter Einbeziehung der Gemeindeflächen; z.B. versiegelte Flächen aufbrechen und begrünen, in jedem Falle Verhinderung eines "Gewerbegebietes" (siehe Steyregg als abschreckendes Beispiel), forcierte Förderung einer regionalen und nachhaltigen Grundversorgungslösung; - Entlastung Haselweg als Transitstrasse, Spielmöglichkeiten für Kinder die keinen eigenen Garten Spielmöglichkeiten haben - > öffentlich, Stopp des Verbauens von Statzing, nicht jede freie Wiese muss ein Wohnblock werden!

		<p>Insekten (Aussaart von Wildblumen, generell mehr blühende Pflanzen; z.B. entlang Luftenbergerstraße)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Einkaufszentrum Statzing: leider äußerst unattraktiv; zweckmäßig, aber durchaus gestaltungsfähig (Sträucher/Bäume auf den Grünstreifen der Parkplätze; Regionalshop wäre großartig; eine weitere Sitzbank wäre nett) 	<ul style="list-style-type: none"> - Geschwindigkeitsbegrenzung in Ortsgebieten. - gute Schulen, gute/viele Einkaufsmöglichkeiten - neue Energie fördern (Wind und Photovoltaik) / Energiesparen - Ein nicht zu hoher Immigrationsanteil. - sozioökonomische Projekte wie z.B. Flohmarkt, Kunsthandwerksmarkt mit regionalökonomischem Anspruch, "Kaffecontainer" vorm neu begrünten Gemeindeamt (kann im Winter als Maroni/Punschstand genützt werden) - Wie sieht das Emobilitätskonzept aus? - Eine gute Busanbindung nach Linz und Perg. Ein DM in der Nähe. - Wochenmarkt (Gemüse, regionale Produkte etc...) - aktive Förderung von Co-Housing Projekten
46 bis 60	<ul style="list-style-type: none"> - altes Wella Gebäude muss genutzt werden. Parkplätze für alle, Marktland. Zu wenig Arbeitgeber in Luftenberg - Ärztezentrum im Bereich Wellastraße - Nahrversorgung im Ortsteil Luftenberg fehlt. - Platz für neues Feuerwehrhaus - Verkehrssituation auf der alten B3 ist sehr schlecht. (LkW Fahrverboten und Geschwindigkeitsbegrenzungen) - Wanderwege - Zusätzliche Bebauung vermeiden, Grünflächen erhalten, Wohnungsschaffung nur wenn 	<ul style="list-style-type: none"> - Gewerbegebiet - Keine Industrie-Ansiedlung - Vermeidung neuer Baugründe, um einer Zersiedelung vorzubeugen - weniger Zersiedelung - Ansiedlung von Betrieben mit Arbeitsplätzen - Sinnvolle Verwertung des sogenannten "Wella-Geländes" - Sinnvolles Verkehrskonzept - Ortsdurchfahrt Statzing 	<ul style="list-style-type: none"> - Einkaufsmöglichkeiten Fehlen - mehr tun für Senioren

	<p>notwendig für Luftenberger-Bürger, Externer Zuzug vermeiden da sonst das Verkehrsaufkommen zu groß wird</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gehsteig Stazing-Pürach - Sammeltaxi 		
61 bis 75	<ul style="list-style-type: none"> - Alt-Luftenberg braucht Lebensmittelgeschäft (Konkurrenz zu Spar - Nahversorger im Ort Luftenberg; Keine neuen Wohnblöcke - Ortstafel Umbenennung von Stazing bem. Luftenberg auf Luftenberg- Orsteil Stazing - Parkmöglichkeiten - Sport, Gesundheit, altersgerechtes Wohnung + Versorgung dazu - Verkehrsberuhigende Maßnahmen im ganzen Gemeindegebiet (Tempo 30 im gesamten GG) - Weniger Bebauung zur Erhaltung der Natur - Bahnhof St. G/G soll Luftenberg- Abwinden heißen. - Wella-Straße entwickelt sich zu Ghetto 	<ul style="list-style-type: none"> - der ländliche Charakter soll keinesfalls verloren gehen - Förderung von Betriebsansiedelungen - Kein weiteres Bauen von Wohnblöcken - Keine Verbauung von Grünflächen / Nutzung von bestehenden Objekten 	<ul style="list-style-type: none"> - Keine "Industriebrachen" = Wiedernutzung leerstehender Betriebs- und Geschäftsflächen anstelle von Neubauten
Über 75	<ul style="list-style-type: none"> - Staubfreie Straße am Wald nach Pulgarn.. Umfahrung des Gebiets 		<ul style="list-style-type: none"> - Wander- und Spazierwege ausbauen; Erholungsflächen Parks - weiter Bebauung nicht nötig

Ost

	Keine Matura	Matura	Hochschule
16 bis 30	<ul style="list-style-type: none"> - Beschaffung neuer und leistbarer Baugrundstücke!!! - Mir ist es wichtig NICHT auf jeder grünen Fläche ein Wohnblock entsteht. ZB.: die Wohnblöcke bei der Feuerwehr. Viele Aktivitäten wie Christkindmarkt usw. sind nur noch 1 Tag, auch andere Aktivitäten sind sehr gekürzt worden was die Leute zusammen bringt. Dafür wurden aber in den letzten Jahren zick Wohnblöcke aus dem Boden gestampft was nicht gerade positiv dazu beiträgt. Man muss Grenzen setzen. - Treffpunkt bzw. Grünfläche für Kinder. Spielplatz Satzing - Veranstaltung für Jung und Alt, Feste - Mir ist es genau so wichtig das sich die Gemeinde mit den Wohngemeinschaften (LAWOG usw.) zusammensetzt und endlich mal das Thema "Miete" klärt. Es kann nicht sein das die Miete vom Einzug (540?) bis dato um über 200? gestiegen sind, sich aber bei der Wohnung bzw. dem Wohnblock an sich GARNICHTS getan hat bzw. tut (Renovierung usw.). Mir ist klar das die Gemeinde nicht all zu groß zuständig ist für solche Angelegenheiten aber sowas trägt 	<ul style="list-style-type: none"> - Erhaltung von Grünflächen - Leistbare Baugründe! Nicht nur mit riesen Wohneinheiten bauen sondern den hier lebenden Menschen eine Möglichkeit bieten, ein Haus bauen zu können. Vorrangig sollten die LuftnenbergerInnen bevorzugt werden und nicht zugezogene. - Verkehrsentlastung 	<ul style="list-style-type: none"> - Öffis ausbauen - Vermeiden von sinnloser, nicht zusammenhängender Bebauung (keine alleinstehenden Häuser, die extra angeschlossen werden müssen)

	<p>dennoch dem Anblick von Luftenberg bei. Es sollte schon Gerechtigkeit vorhanden sein. Wenn neugebaute Wohnungen günstiger sind als ältere Frag ich mich schon warum man hier bleiben sollte, sowas gehört mit den Verantwortlichen als Sicht der Gemeinde dennoch besprochen.</p> <ul style="list-style-type: none">- Wie soll sich die Gemeinde in Zukunft weiter entwickeln, wenn es keine einigermaßen leistbarer Baugrundstücke zu kaufen gibt?!- Ich würde mich statt ständigen Wohnblockbau mehr darüber freuen wenn der Mitte (Statzing) mehr Aufmerksamkeit geschenkt wird anhand neuen Geschäften oder Gebäude (zb. Fintesscenter, usw.). Mir hätte es auch besser gefallen wenn in Mitte ein Arztgebäude + Apotheke (eventuell mit Fitnesscenter) gebaut worden wäre statt wieder einem Wohnblock. Die Lösung den Arzt in Luftenberg rauf zu bringen finde ich ehrlich gesagt sehr schlecht gelöst auch wenn ich weiß das das mit der Hausapotheke zusammenhing. Dennoch ist das für Ältere Personen und im Winter sehr blöd zu erreichen. Würde man nicht ständig nur Wohnungen bauen hätte beim SPAR locker so ein Gebäude gebaut werden		
--	--	--	--

	<p>können und wäre zudem Zentral gewesen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gäbe noch mehr Themen aber diese hier zu erläutern würde min. eine Seite werden in der Unwissenheit ob das überhaupt jemand liest unterlasse ich das jetzt aber. 		
31 bis 45	<ul style="list-style-type: none"> - Es wäre sehr gut wenn es öffentlich Spielplätze in Luftenberg geben würde. Vor allem rund um das Zentrum. - Grünflächen nicht verbauen - Sicherheit, Kinder (KG Zebrastreifen), Gesundheitszentrum, Gesundheitsförderung. - Straßenbild, Geschwindigkeitsbegrenzungen, Gehsteig, Radweg, Zebra-Streifen, Kinder, Garten oder Ampel - Verkehrssicherheit für Kinder (Fußweg von Parkplatz zu KIGA, Leitplanken Statzing - Weniger Wohnungen - Es wurde in Statzing extrem viel gebaut in letzter Zeit, es wäre jetzt super wenn hier einmal alles wieder zur Ruhe kommen würde und nicht mehr ohne Rücksicht auf Ortsbild und Leute gebaut würde - Öff. Kinderplätze - Begehbare Wanderwege Rund um Luftenberg und südlichen Golfplatz 	<ul style="list-style-type: none"> - 50er für B3 zwischen Statzing und St. Gungen - Bitte - stoppt den Grünflächenverbau! Überall wird zubetoniert asphaltiert und verbaut. Bald ist Luftenberg nur noch eine Vorstadt...Haus an Haus. - Ein 4-stöckiges Gebäude zerstört Ortsbild. - Erhaltung einer eher ländlichen Gemeinde (nicht zu viel in Bauland umwidmen) - fehlender Kinderspielplatz im Ortszentrum von Statzing; fehlende Sicherheit beim Überqueren der Straße im Bereich des Kindergartens; - Kreuzungsbereich/ Ausfahrt Statzing/ Spar verpflichtender Beißkorb für Hunde - schnelle Umsetzung von Versetzen der Statzinger Ortstafel (Erweiterung 50er Beschränkung vor Kindergartenbereich); - Waldflächen schützen; Bäume schützen 	<ul style="list-style-type: none"> - Natur erhalten und Schützen - Räume f. Fußgänger/Radfahrer; - Schaffung von öffentlichen sozialen Aufenthaltsflächen, Sitzbänke, Gehsteige - Straßenbeleuchtung; sicherer Schulweg; Geschwindigkeitsbeschränkungen - Weiterentwicklung im Kinder und Jugendbereich; Krabbelstube; Bewegungsraum und Sportanlagen - Entwicklung Ortszentrum - Kinderspielplatz - Naherholungs-Flächen für Kinder/Menschen - Stopp von Umwidmung von Grünland in Siedlungsgebiet - Verbau von Landwirtschaft und Grünflächen stoppen - weniger große Bau Projekte - mehr Spielplätze für Kinder - Treffpunkte f. Jugendliche

		<ul style="list-style-type: none"> - neue Regelung im Bereich des Kindergartens (30er Zone, Einbahnregelung,.../derzeit Sicherheitsgefährdung der Kinder) 	
46 bis 60	<ul style="list-style-type: none"> - Kinderspielplatz - Treffpunkt für Jugendliche - mehr Grünflächen, weniger verbaute Flächen - öffentlicher Spielplatz in Starzing - Spielplätze, Bereiche für die Jugend - Sportanlagen 	<ul style="list-style-type: none"> - Entlastung vom Verkehrsaufkommen allgemein (im besonderen Pleschinger Landesstraße), Shuttledienste Zubringerdienste zum Bahnhof - Förderung von Hofläden und Bio-Landwirtschaft - Lokale die länger und an Feiertagen und Sonntagen offen haben - Verkehrsberuhigung B3 Abwinden/B3 Statzing/Seeweg - Saubere Umwelt (Vermeiden von Müll, saubere Flure, Straßen und Wege) - Radweg (Statzing - Steyregg) 	<ul style="list-style-type: none"> - Lebendiges Ortszentrum - Ortszentrum fehlt - Öffentlicher Spielplatz - reg. Angebote wie Bäcker, zu Fuß erreichbar - Bauenmarkt
61 bis 75	<ul style="list-style-type: none"> - Auf das Orts- und Landschaftsbild achten, KEINE SO SCHRECKLICHE VERBAUUNG wie z. B. die Gründe von Horner, das ist eine VERSCHANDELUNG der Landschaft. - Geschwindigkeitsbegrenzung durch/bei Statzing - Gehört VERBOTEN ! Weniger Beleuchtung in der Nacht, vor allem in unverbautem Gebiet. Ständige Straßenquerungen bei Gehweg vermeiden wie z.B. bei Schulweg Abwinden-Statzing.. - Arzt im Bereich Ortszentrum Statzing. 	<ul style="list-style-type: none"> - Fahrbahnteiler bepflanzen; Waldflächen streng schützen-erhalten; Bäume schützen 	<ul style="list-style-type: none"> - Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel; Gehsteige jeweils durchgehend auf einer Strassenseite Bauen, Zebrastreifen so legen, dass Fußgänger die kürzesten Wege bei Kreuzungsüberschreitung haben - möglichst keine Strassenbeleuchtungen außerhalb des geschlossenen Ortsgebietes(Lichtverschmutzung, Stromverschwendung) - Wohnungen im Zentrumsbereich errichten oder errichten lassen, Bauten stärker in Landschaft einfügen (nicht so wie bei Horner-Siedlung) - Geschwindigkeitsreduzierende Massnahmen in Nebenstrassen forcieren

			(Schwellen, 30er-Zohnen, dadurch auch weniger Gefährdung der Fußgänger, - Entlang von allen Strassen und Wegen die Pflanzung von Bäumen forcieren (wegen Klima da ein Baum 7 mal so viel Nutzen (halten Feuchtigkeit, reduzieren Staub und Erdverfrachtung,)) wie Schaden (Schatten etc.) verursacht)
--	--	--	--

10.3. Offene Angaben zu sozialen Angeboten

Süd

	Keine Matura	Matura	Hochschule
16 bis 30			
31 bis 45	<ul style="list-style-type: none"> - Tageszentrum für Senioren - Treffpunkt für Jugendliche; Wegfall Skaterplatz ist schlecht; JVZ trauen sich die jüngeren nicht hin; besser Betreuung in JVZ - Seniorentaxis 	<ul style="list-style-type: none"> - Jugendtaxi, Sicherheit, Stärkung der Vereine 	<ul style="list-style-type: none"> - Förderung und mehr Bewerbung vom Vereinsleben - Günstiges Wohnen; Wohnen leistbar machen. Wohnungen nach Bedarf bauen, Altersgerechtes Wohnen. Tageszentrum für alte Personen. - Verstärkte Information der Bürger über bestehende Angebote, bevor man das Angebot erweitert
46 bis 60	<ul style="list-style-type: none"> - Eine gemeinsame Gemeindefeier würde genügen. Gemeinsamer Sportverein (Tennis). - Eine kleine Wohneinheit (bis 10 Personen) für Menschen mit Beeinträchtigung! - Schlichtungsstellen für Familien und Nachbarschaftstreits; Entlastungen für 	<ul style="list-style-type: none"> - Erhalt der ärztlichen Versorgung - Infrastruktur für ältere Menschen ausbauen. - Plattform für Nachbarschaftshilfe 	<ul style="list-style-type: none"> - Ausbau der Infrastruktur

	<p>Angehörige von Pflegebedürftigen; Vereinsamung im Alter; mehr Wertschätzung für Kindererziehung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tagesheimstätte für Senioren (gegen kleine Gebühr) - Zugezogene in Vereinen und Organisationen integrieren - Wieder einen Ball der Luftenberger. 		
61 bis 75	<ul style="list-style-type: none"> - Altersbetreuung im eigenen Haus - betreubares Wohnen - Kindergarten - Mittags keine Schlafpflicht; Mehr Personal zum Mittag; Leistbares Wohnen! 	<ul style="list-style-type: none"> - innerörtlicher Verkehr auch für Nicht-Senioren, Ruftaxis, Betreubares Wohnen, Mobile Betreuung, Kommunikative Einrichtung, Parks, Spielplätze 	<ul style="list-style-type: none"> - Nachhaltige Mobilität; Nachhaltige soziale Angebote
Über 75			

Nord

	Keine Matura	Matura	Hochschule
16 bis 30	<ul style="list-style-type: none"> - mehr Möglichkeiten für die Jugend zb.: Bar/ Disco 		
31 bis 45			<ul style="list-style-type: none"> - Jugendtaxis wieder einführen. bessere Zugänglichkeit zu Sportanlagen. Spielplätze in Luftenberg
46 bis 60		<ul style="list-style-type: none"> - Arztpraxis mit Öffis erreichen; Drogeriemarkt im Ort; Flohmärkte; Sportzentrum ausbauen - Generationenübergreifende Angebote (Kids helfen alten Menschen am Computer) - Kinderbetreuung ausbauen, auch in den Ferienzeiten 	<ul style="list-style-type: none"> - Frauen, Umwelt/Natur, Gesundheit - Unterstützung von Vereinen, die mit Kindern arbeiten.

		<ul style="list-style-type: none"> - Siedlungen mit betreuten Wohnen und ärztlicher Versorgung - Nahversorgung - Kulturangebote 	
61 bis 75			
Über 75	<ul style="list-style-type: none"> - Danke für die Hausapotheke in der Mozartstraße 20 für das Arztehepaar 		

West

	Keine Matura	Matura	Hochschule
16 bis 30			
31 bis 45	<ul style="list-style-type: none"> - Mehr Anlaufstellen für Jugendliche und Kinder bei Problemen. - Öffis für ältere und kranke Menschen, damit sie zur Gemeindeärztin kommen 	<ul style="list-style-type: none"> - "Öffentlicher Kühlschrank" für zu viel gekaufte Lebensmittel (Gegen Lebensmittelverschwendung) oder auch Schnibbelparty. - Förderung einer Struktur und Umgebung die für jede/n nutzbar und zugänglich ist => kaum "Meet and Great"-Plätze zum Verweilen, Sitzen, Ratschen, Landschaft genießen... - "Bürger helfen Bürger" - Computerprobleme, Gartenarbeit, Stromanbieterwechsel, Babysitter, etc. - Integrationsförderung - Struktur zur besseren Vernetzung bzw. zum besseren Austausch untereinander (Online-Plattform, 	<ul style="list-style-type: none"> - Freizeitangebote für Kinder - Gutes öffentliches Verkehrsangebot, Shuttle Taxis für alle Altersgruppen am Wochenende - Offene Gemeinde auch für LGBT-Community, Projekte für alleinstehende Frauen mit Kindern - Pflege im eigenen Heim (Essen auf Rädern, mobile Betreuung) - Bereich Wirtschaft fehlt in der Befragung. Was wird für Unternehmeng gemacht? Irgendwo muss die Wertschöpfung ja herkommen - Luftenberger Volksfest oder Ähnliches sollte wieder stattfinden, in so toller Location wie ehemaliges Stadlfest

		Tauschbörse, Suche/Biete... z.B. für gegenseitige Nachbarschaftshilfe, Schülernachhilfe, Einkäuferledigungen, Haustiersitting während Urlaubo.ä.)	
46 bis 60	<ul style="list-style-type: none"> - Den öff. Nahverkehr ausbauen. - Günstige Wohnungen für Junge Leute. Mehr Zusammenarbeit mit Nachbargemeinden. Große Zerstrittenheit SPÖ-ÖVP - Lokal und Skaterplatz für Jugendliche - Taxi Möglichkeiten 	<ul style="list-style-type: none"> - Jährliches Müllsammeln in der Gemeinde - Schaffung von einem vereins- und parteiunabhängigen Treffpunkt für Senioren - Sozial Beratung u. soziale Dienste - Besuchsdienste und Wohnmöglichkeiten für Ältere und Demenzkranke 	<ul style="list-style-type: none"> - Sozialberatung vor Ort - Hilfe durch Gemeinde bei diversen Behördenerledigungen (Ausfüllen von Fragebögen, Anträgen....) parteiunabhängig
61 bis 75	<ul style="list-style-type: none"> - Abholen der Kinder sollte im Kindergarten sollte (ohne Mittagessen) bis 13 Uhr möglich - parteiunabhängiges Seniorentreffen (Kartenspielen/Kaffeenachmittage) - Sport, Gesundheit, altersgerechtes Wohnung + Versorgung dazu 	<ul style="list-style-type: none"> - Ehrenamtliche Arbeit soll gefördert werden - Infrastruktur (Kutzenberg) 	
Über 75	<ul style="list-style-type: none"> - Betreuung im eigenen Haus solange wie möglich 		<ul style="list-style-type: none"> - Weiterbildungsangebote für Personen über 50

Ost

	Keine Matura	Matura	Hochschule
16 bis 30	<ul style="list-style-type: none"> - Da die Gemeinde an sich schon viel zu bieten hat (Golf, Tennis, Fußball usw.) würde ich ein Fitnesscenter begrüßen wie oben erwähnt. Das im Sportcafe ist eher eine Zumutung (viel zu klein). 		

	<ul style="list-style-type: none"> - Krabbelstuben bzw. KIGAPlätze - Spielplatz - Sportplatz beleben 		
31 bis 45	<ul style="list-style-type: none"> - Gesundheitszentrum - mehr Geld für Kinderbetreuung - Nacht-Taxi Hauptplatz Linz: Für Jugendliche gratis und für Erwachsene zu zahlen. 	<ul style="list-style-type: none"> - Flexibilität bei Kinderbetreuung, Ausweitung der Kindergarten Öffnungszeiten - Förderung von Siedlungskosten - Mehr Freizeitangebote für Kinder. - öffentliche Anbindung zu Linz (zB AST Taxi o.ä.) - Ausbau des öffentlichen Verkehrsnetzes. 	<ul style="list-style-type: none"> - Belebung des Ortskern Statzing - Gesundheit - Gesundheitsförderung - Kulturelle Ereignisse und Brauchtum feiern; Kinderkirche - Mehr Flexibilität in der Kinderbetreuung, Ausweitung der Kindergarten Öffnungszeiten - Kinderspielplätze
46 bis 60	<ul style="list-style-type: none"> - mehr öffentlichen Raum, Parkanlage, 	<ul style="list-style-type: none"> - Die Einführung des AST Taxi von Linz (St. Georgen hat dies bereits) - Leistbare Betreuung für Senioren 	<ul style="list-style-type: none"> - Belebung des Gemeindeplatzes z.B. Cafes - Freizeitangebote für Kinder - Mehr Fokus auf Kinder und Jugendliche - Skaterplatz - Mostbauer fehlt - Kulturelle Angebote ausbauen
61 bis 75	<ul style="list-style-type: none"> - Ärztliche Versorgung verbessern. Seniorenheim , auch mit Nachbargemeinden, jedoch auf GUTE QUALITÄT achten, nicht wie in St. Georgen an der Gusen, wo die Menschen vernachlässigt und unterversorgt werden und die Menschlichkeit fehlt! - Kindergarten zu oft geschlossen - Mehr Personal im Altersheim St. Georgen einstellen. 	<ul style="list-style-type: none"> - Förderung (auch finanziell) von Seniorenbund und Pensionistenverein; Kindergarten Öffnungszeiten und Personal ausbauen. Keine arbeitende Frau hat durchgehen 3 Wochen durchgehend Urlaub für die Kinderbetreuung 	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellen dass in Einrichtungen für die älteren oder alten Menschen Betreuungseinrichtungen so gebaut bzw. genutzt werden, dass - die Betreuten im Mittelpunkt stehen und nicht die Bequemlichkeit der Mitarbeiter. Es ist nicht wichtig in jeder Gemeinde ein Altersheim errichtet wird, aber in - den besehenden MUSS durch besonderes Interesse der Politiker sichergestellt werden dass diese bestens funktionieren

10.4. Offene Angaben zur Bürgernähe der Gemeinde

Süd

	Keine Matura	Matura	Hochschule
16 bis 30			
31 bis 35	<ul style="list-style-type: none"> - Facebook-Kommentare auch beantworten - Jugendarbeit - Ortsteilgespräche beibehalten - Überarbeitung/Modernisierung der Gemeinde-Homepage - Die Umfrage zur Mitgestaltung an der Gemeindeentwicklung empfinde ich als sehr positiv! 	<ul style="list-style-type: none"> - Gemeindevorplatz attraktiver gestalten, mehr Parteienverkehr nachmittags anbieten 	<ul style="list-style-type: none"> - Homepage ist total veraltet, unübersichtlich und nie aktuell - Mehr Angebote für Kinder und Jugendliche. - wenn Gemeinderäte vermehrt zu Veranstaltungen kommen würden, wäre eine bessere Kommunikation möglich - es wäre super, wenn die Gemeinde auch auf Facebook Veranstaltungen von Vereinen bewerben würde - die Termine sind ja bekannt (Vereinsobmännerbesprechung ist ja vorhanden)
46 bis 60	<ul style="list-style-type: none"> - Ortsteilfeste 	<ul style="list-style-type: none"> - Schwerpunktsetzung im Bereich der älteren Menschen. 	<ul style="list-style-type: none"> -
61 bis 75	<ul style="list-style-type: none"> - Gemeindefest im Ortszentrum Statzing und nicht am Rand - Kein Wickeltisch im neuen Forum! 	<ul style="list-style-type: none"> - Betroffene Anrainer in Projekte mit einbeziehen. Projekte schon in Anfangsstadium öffentlich machen. 	<ul style="list-style-type: none"> - Parteiunabhängige Information über Planung und Umsetzungsprozess - Zusammenlegung der Pfarrgemeinden St. Georgen, Luftenberg, Langenstein
Über 75			

Nord

	Keine Matura	Matura	Hochschule
16 bis 30			

31 bis 45		<ul style="list-style-type: none"> - Kinderbetreuungseinrichtungen fördern - Übersicht Freizeitangebot für Kinder nach Altersgruppen - Ortsteilgespräche finden statt -> und was passiert mit dem Inhalt der Diskussion -> hier wäre ein regelmäßiges Update im der Luftenberger Info Zeitung wünschenswert 	<ul style="list-style-type: none"> - Ehrlichkeit, keine Parteipolitik, Mensch im Mittelpunkt. Kein Machterhalt oder Klientelziele
46 bis 60		<ul style="list-style-type: none"> - Bürgernähe der Gemeindeführung 	<ul style="list-style-type: none"> - Hoffentlich kein weiterer Rechtsruck!

West

	Keine Matura	Matura	Hochschule
16 bis 30			
31 bis 45		<ul style="list-style-type: none"> - Einführung Ideenmanagement mit Prämierung der jährlich besten Ideen - Gemeinde-Homepage könnte attraktiver und übersichtlicher sein 	<ul style="list-style-type: none"> - Günstige Einmietung in der Gemeinde für Vorträge - Synergie und Einsparung durch Zusammenlegung in Teilbereichen mit anderen Gemeinden. Gemeinsame Konzepte zum Klimawandel und Verkehr
46 bis 60	<ul style="list-style-type: none"> - Mehr Volksbefragungen - Straßenerneuerung langsam und unprofessionell. Gemeinderat agiert zu wenig. 	<ul style="list-style-type: none"> - Neuansässige willkommen heißen, den Gemeinderat/Bürgermeister(in) vorstellen, Infoveranstaltung für Neuzuzüge 	
61 bis 75			
Über 75	<ul style="list-style-type: none"> - Taxi in Luftenberg - Volksabstimmungen 		<ul style="list-style-type: none"> - Maßnahmen gegen Überfremdung von Siedlungsgebieten; Registrierung von

			Objekten, die aus Altersgründen zum Verkauf stehen
--	--	--	--

Ost

	Keine Matura	Matura	Hochschule
16 bis 30	<ul style="list-style-type: none"> - Mir wäre es wichtig das anhand des Fragebogens Leute auserwählt werden bei manchen Projekten mit zu Arbeiten oder sich eine genauere Meinung ein zu holen falls jemand sich als interessiert erweist. Nicht jeder Mensch der sich Gedanken um den Ort macht geht zu der Gemeinde und macht seine Vorschläge obwohl sie vielleicht gut wären. Den Fragebogen dazu nutzen wer sich für was wirklich interessiert oder sich Gedanken gemacht hat würde ich mit ins Boot holen. - Auch neue Leute sollten miteinbezogen werden satt immer mit den alt Eingesessenen ständig an neuen Pläne zu arbeiten. Oftmals tut neues gut statt das ständige alte (Bürger die bei Projekten mitarbeiten gemeint). 		
31 bis 45	<ul style="list-style-type: none"> - Alle Veranstaltungen - mehr Informationen über wichtige Gemeindeentscheidungen 	<ul style="list-style-type: none"> - mehr Bürgerbefragungen 	<ul style="list-style-type: none"> - Förderung der Identifikation von neu Zugezogenen zur Gemeinde - Gemeinde Webseite aktualisieren - Gemeinde-Webseite (tote Links) Online-Veröffentlichung von GR-Protokollen

			<ul style="list-style-type: none"> - mehr freie Sprechstunden zBsp. Bauamt oder Verwaltung
46 bis 60		<ul style="list-style-type: none"> - Leistbare Senioren-Betreuung 	<ul style="list-style-type: none"> - Produktionsschule für Jugendliche - Regelmäßige Aktualisierung der Homepage, Newsletter - Interkulturelle Projekte
61 bis 75	<ul style="list-style-type: none"> - Die Gemeindezeitung sollte als Newsletter an alle Gemeindebürger mit E-Mail Adresse geschickt werden, da die Zustellung per Post nicht mehr funktioniert. - Nur so kann sichergestellt werden, dass wichtige Informationen, wie z.B. Abfallkalender rechtzeitig an die Bürger ergeht. 	<ul style="list-style-type: none"> - Frau Bürgermeisterin in kaum erreichbar - das ist nicht bürgernah 	<ul style="list-style-type: none"> - Exaktere und ausführlichere und informativere Gestaltung der Gemeindenachrichten und Versand per Mail wo Mailadressen bekannt sind. - Die Vorhaben der Gemeinde sollen sachbezogen und nicht politisch dargestellt und kommentiert werden so dass alle Gemeindebürger - informiert werden. Parteipolitische Bewertungen gehören in die Parteinachrichten.

11. Literatur und Quellen

Bacher, J., Grausgruber, A., Haller, M., Höllinger, F., Prandner, D., & Verwiebe, R. (Eds.). (2019). *Sozialstruktur und Wertewandel in Österreich: Trends 1986-2016*. Springer-Verlag.

Bacher, J., & Prandner, D. (2018). Datenfusion in der sozialwissenschaftlichen Wahlforschung–Begründeter Verzicht oder ungenutzte Chance? Theoretische Vorüberlegungen, Verfahrensüberblick und ein erster Erfahrungsbericht. *Österreichische Zeitschrift für Politikwissenschaft*, 47(2), 61-76.

Müller-Kmet, B., & Weicht, B. (2019). Relevanz von zentralen Lebensbereichen: Konstanz oder Wandel. In *Sozialstruktur und Wertewandel in Österreich* (pp. 25-50). Springer VS, Wiesbaden.

Prandner, D., & Röser, A. (2017). Questions of Quality-Is Data Quality Still Tied to Survey Mode? An Austrian Case study dealing with attitudes concerning refugees. *MedienJournal*, 41(3), 49-63.

Prandner, D., & Weichbold, M. (2019). Building a Sampling Frame for Migrant Populations via an Onomastic Approach–Lesson learned from the Austrian Immigrant Survey 2016. *Survey Methods: Insights from the Field (SMIF)*.

12. Anhang

Aufgenommene/Entfernte Variablen^a

Modell	Aufgenommene Variablen	Entfernte Variablen	Methode
1	Studium, Nord, Wie gefällt es Ihnen in Luftenberg zu leben?, Geschlecht, Alter in Jahren, Sued, Matura, West ^b	.	Einschluß

a. Abhängige Variable: Ortsinfrastruktur: Die Landschaftspflege (z.B. Strauchschnitt) in der Gemeinde.

b. Alle gewünschten Variablen wurden eingegeben.

Modellzusammenfassung

Modell	R	R-Quadrat	Korrigiertes R-Quadrat	Standardfehler des Schätzers
1	,372 ^a	,139	,113	,927

a. Einflußvariablen : (Konstante), Studium, Nord, Wie gefällt es Ihnen in Luftenberg zu leben?, Geschlecht, Alter in Jahren, Sued, Matura, West

ANOVA^a

Modell		Quadratsumme	df	Mittel der Quadrate	F	Sig.
1	Regression	37,456	8	4,682	5,452	,000 ^b
	Nicht standardisierte Residuen	232,741	271	,859		
	Gesamt	270,196	279			

a. Abhängige Variable: Ortsinfrastruktur: Die Landschaftspflege (z.B. Strauchschnitt) in der Gemeinde.

b. Einflußvariablen : (Konstante), Studium, Nord, Wie gefällt es Ihnen in Luftenberg zu leben?,
Geschlecht, Alter in Jahren, Sued, Matura, West

Koeffizienten^a

Modell		Nicht standardisierte Koeffizienten		Standardisierte Koeffizienten		
		Regressionskoeffizient	Std.-Fehler	Beta	T	Sig.
1	(Konstante)	3,202	,342		9,368	,000
	Alter in Jahren	-,017	,004	-,260	-4,359	,000
	Geschlecht	-,204	,115	-,103	-1,770	,078
	Wie gefällt es Ihnen in Luftenberg zu leben?	,131	,081	,092	1,619	,107
	Sued	-,245	,149	-,113	-1,644	,101
	Nord	-,071	,181	-,025	-,392	,696
	West	-,361	,149	-,167	-2,425	,016
	Matura	,230	,139	,103	1,656	,099
	Studium	,210	,136	,095	1,546	,123

a. Abhängige Variable: Ortsinfrastruktur: Die Landschaftspflege (z.B. Strauchschnitt) in der Gemeinde.

Regression

Aufgenommene/Entfernte Variablen^a

Modell	Aufgenommene Variablen	Entfernte Variablen	Methode
1	Studium, Nord, Wie gefällt es Ihnen in Luftenberg zu leben?, Geschlecht, Alter in Jahren, Sued, Matura, West ^b	.	Einschluß

a. Abhängige Variable: Ortsinfrastruktur: Ein Ausbau des öffentlichen Verkehrs zur Verkehrsentslastung der Siedlungsgebiete.

b. Alle gewünschten Variablen wurden eingegeben.

Modellzusammenfassung

Modell	R	R-Quadrat	Korrigiertes R-Quadrat	Standardfehler des Schätzers
1	,160 ^a	,026	-,003	,859

a. Einflußvariablen : (Konstante), Studium, Nord, Wie gefällt es Ihnen in Luftenberg zu leben?, Geschlecht, Alter in Jahren, Sued, Matura, West

ANOVA^a

Modell		Quadratsumme	df	Mittel der Quadrate	F	Sig.
1	Regression	5,255	8	,657	,890	,525 ^b
	Nicht standardisierte Residuen	199,941	271	,738		

Gesamt	205,196	279			
--------	---------	-----	--	--	--

a. Abhängige Variable: Ortsinfrastruktur: Ein Ausbau des öffentlichen Verkehrs zur Verkehrsentlastung der Siedlungsgebiete.

b. Einflußvariablen : (Konstante), Studium, Nord, Wie gefällt es Ihnen in Luftenberg zu leben?, Geschlecht, Alter in Jahren, Sued, Matura, West

Koeffizienten^a

Modell		Nicht standardisierte Koeffizienten		Standardisierte Koeffizienten		
		Regressionskoeffizient	Std.-Fehler	Beta	T	Sig.
1	(Konstante)	2,006	,316		6,340	,000
	Alter in Jahren	-,003	,004	-,052	-,814	,416
	Geschlecht	-,121	,107	-,070	-1,134	,258
	Wie gefällt es Ihnen in Luftenberg zu leben?	,024	,075	,020	,323	,747
	Sued	,029	,139	,015	,207	,836
	Nord	,062	,168	,025	,369	,712
	West	,044	,138	,024	,322	,748
	Matura	,032	,128	,017	,249	,804
	Studium	-,248	,127	-,129	-1,962	,051

a. Abhängige Variable: Ortsinfrastruktur: Ein Ausbau des öffentlichen Verkehrs zur Verkehrsentlastung der Siedlungsgebiete.

Regression

Aufgenommene/Entfernte Variablen^a

Modell	Aufgenommene Variablen	Entfernte Variablen	Methode
1	Studium, Sued, Wie gefällt es Ihnen in Luftenberg zu leben?, Geschlecht, Nord, Alter in Jahren, Matura, West ^b	.	Einschluß

a. Abhängige Variable: Verkehr: Die Beteiligung der Gemeinde an einem überregionalen Verkehrskonzept (z.B. Kreisverkehr im Bereich Landesstraße...

b. Alle gewünschten Variablen wurden eingegeben.

Modellzusammenfassung

Modell	R	R-Quadrat	Korrigiertes R-Quadrat	Standardfehler des Schätzers
1	,238 ^a	,057	,027	1,084

a. Einflußvariablen : (Konstante), Studium, Sued, Wie gefällt es Ihnen in Luftenberg zu leben?, Geschlecht, Nord, Alter in Jahren, Matura, West

ANOVA^a

Modell		Quadratsumme	df	Mittel der Quadrate	F	Sig.
1	Regression	18,237	8	2,280	1,940	,055 ^b
	Nicht standardisierte Residuen	303,164	258	1,175		
	Gesamt	321,401	266			

a. Abhängige Variable: Verkehr: Die Beteiligung der Gemeinde an einem überregionalen Verkehrskonzept (z.B. Kreisverkehr im Bereich Landesstraße...

b. Einflußvariablen : (Konstante), Studium, Sued, Wie gefällt es Ihnen in Luftenberg zu leben?, Geschlecht, Nord, Alter in Jahren, Matura, West

Koeffizienten^a

Modell		Nicht standardisierte Koeffizienten		Standardisierte Koeffizienten		
		Regressionskoeffizient	Std.-Fehler	Beta	T	Sig.
1	(Konstante)	2,620	,415		6,311	,000
	Alter in Jahren	-,010	,005	-,140	-2,177	,030
	Geschlecht	,099	,139	,045	,710	,478
	Wie gefällt es Ihnen in Luftenberg zu leben?	,014	,096	,009	,143	,886
	Sued	-,095	,179	-,040	-,531	,596
	Nord	,286	,217	,092	1,319	,188
	West	,108	,180	,044	,597	,551
	Matura	-,328	,167	-,131	-1,970	,050
	Studium	-,398	,163	-,161	-2,448	,015

a. Abhängige Variable: Verkehr: Die Beteiligung der Gemeinde an einem überregionalen Verkehrskonzept (z.B. Kreisverkehr im Bereich Landesstraße...

Regression

Aufgenommene/Entfernte Variablen^a

Modell	Aufgenommene Variablen	Entfernte Variablen	Methode
1	Studium, Sued, Wie gefällt es Ihnen in Luftenberg zu leben?, Geschlecht, Alter in Jahren, Nord, Matura, West ^b	.	Einschluß

a. Abhängige Variable: Verkehr: Den Ausbau und die Instandhaltung von Geh- und Radwegen (z.B.: Stating-Dorf, Oberfeldstraße, Hintbergweg).

b. Alle gewünschten Variablen wurden eingegeben.

Modellzusammenfassung

Modell	R	R-Quadrat	Korrigiertes R-Quadrat	Standardfehler des Schätzers
1	,218 ^a	,048	,020	,916

a. Einflußvariablen : (Konstante), Studium, Sued, Wie gefällt es Ihnen in Luftenberg zu leben?, Geschlecht, Alter in Jahren, Nord, Matura, West

ANOVA^a

Modell		Quadratsumme	df	Mittel der Quadrate	F	Sig.
1	Regression	11,443	8	1,430	1,705	,097 ^b
	Nicht standardisierte Residuen	228,982	273	,839		
	Gesamt	240,426	281			

a. Abhängige Variable: Verkehr: Den Ausbau und die Instandhaltung von Geh- und Radwegen (z.B.: Statzing-Dorf, Oberfeldstraße, Hintbergweg).

b. Einflußvariablen : (Konstante), Studium, Sued, Wie gefällt es Ihnen in Luftenberg zu leben?, Geschlecht, Alter in Jahren, Nord, Matura, West

Koeffizienten^a

Modell		Nicht standardisierte Koeffizienten		Standardisierte Koeffizienten		
		Regressionskoeffizient	Std.-Fehler	Beta	T	Sig.
1	(Konstante)	1,865	,337		5,535	,000
	Alter in Jahren	,001	,004	,015	,245	,807
	Geschlecht	-,174	,114	-,094	-1,535	,126
	Wie gefällt es Ihnen in Luftenberg zu leben?	,113	,080	,085	1,413	,159
	Sued	-,181	,148	-,089	-1,225	,222
	Nord	,122	,179	,046	,677	,499
	West	-,198	,147	-,098	-1,352	,177
	Matura	,096	,136	,046	,705	,481
	Studium	-,200	,135	-,096	-1,488	,138

a. Abhängige Variable: Verkehr: Den Ausbau und die Instandhaltung von Geh- und Radwegen (z.B.: Statzing-Dorf, Oberfeldstraße, Hintbergweg).

Regression

Aufgenommene/Entfernte Variablen^a

Modell	Aufgenommene Variablen	Entfernte Variablen	Methode
1	Studium, Sued, Wie gefällt es Ihnen in Luftenberg zu leben?, Geschlecht, Alter in Jahren, Nord, Matura, West ^b	.	Einschluß

a. Abhängige Variable: Bürgernähe: Die Öffentlichkeitsarbeit der Gemeinde.

b. Alle gewünschten Variablen wurden eingegeben.

Modellzusammenfassung

Modell	R	R-Quadrat	Korrigiertes R-Quadrat	Standardfehler des Schätzers
1	,384 ^a	,147	,123	,812

a. Einflußvariablen : (Konstante), Studium, Sued, Wie gefällt es Ihnen in Luftenberg zu leben?, Geschlecht, Alter in Jahren, Nord, Matura, West

ANOVA^a

Modell		Quadratsumme	df	Mittel der Quadrate	F	Sig.
1	Regression	31,229	8	3,904	5,924	,000 ^b
	Nicht standardisierte Residuen	180,544	274	,659		

Gesamt	211,774	282			
--------	---------	-----	--	--	--

a. Abhängige Variable: Bürgernähe: Die Öffentlichkeitsarbeit der Gemeinde.

b. Einflußvariablen : (Konstante), Studium, Sued, Wie gefällt es Ihnen in Luftenberg zu leben?, Geschlecht, Alter in Jahren, Nord, Matura, West

Koeffizienten^a

Modell		Nicht standardisierte Koeffizienten		Standardisierte Koeffizienten		
		Regressionskoeffizient	Std.-Fehler	Beta	T	Sig.
1	(Konstante)	2,894	,299		9,691	,000
	Alter in Jahren	-,021	,003	-,367	-6,217	,000
	Geschlecht	-,008	,100	-,005	-,079	,937
	Wie gefällt es Ihnen in Luftenberg zu leben?	,102	,071	,081	1,437	,152
	Sued	,123	,130	,064	,940	,348
	Nord	,001	,159	,000	,004	,996
	West	-,058	,130	-,031	-,448	,655
	Matura	-,063	,121	-,032	-,523	,601
	Studium	-,042	,119	-,022	-,356	,722

a. Abhängige Variable: Bürgernähe: Die Öffentlichkeitsarbeit der Gemeinde.

Regression

Aufgenommene/Entfernte Variablen^a

Modell	Aufgenommene Variablen	Entfernte Variablen	Methode
1	Studium, Nord, Wie gefällt es Ihnen in Luftenberg zu leben?, Geschlecht, Alter in Jahren, Sued, Matura, West ^b	.	Einschluß

a. Abhängige Variable: Bürgernähe: Eine Schwerpunktsetzung im Bereich der Jugendarbeit.

b. Alle gewünschten Variablen wurden eingegeben.

Modellzusammenfassung

Modell	R	R-Quadrat	Korrigiertes R-Quadrat	Standardfehler des Schätzers
1	,154 ^a	,024	-,006	,900

a. Einflußvariablen : (Konstante), Studium, Nord, Wie gefällt es Ihnen in Luftenberg zu leben?, Geschlecht, Alter in Jahren, Sued, Matura, West

ANOVA^a

Modell		Quadratsumme	df	Mittel der Quadrate	F	Sig.
1	Regression	5,231	8	,654	,807	,597 ^b
	Nicht standardisierte Residuen	216,407	267	,811		

Gesamt	221,638	275			
--------	---------	-----	--	--	--

a. Abhängige Variable: Bürgernähe: Eine Schwerpunktsetzung im Bereich der Jugendarbeit.

b. Einflußvariablen : (Konstante), Studium, Nord, Wie gefällt es Ihnen in Luftenberg zu leben?, Geschlecht, Alter in Jahren, Sued, Matura, West

Koeffizienten^a

Modell		Nicht standardisierte Koeffizienten		Standardisierte Koeffizienten		
		Regressionskoeffizient	Std.-Fehler	Beta	T	Sig.
1	(Konstante)	2,121	,333		6,378	,000
	Alter in Jahren	,000	,004	,003	,053	,958
	Geschlecht	-,135	,112	-,075	-1,197	,232
	Wie gefällt es Ihnen in Luftenberg zu leben?	,102	,082	,077	1,245	,214
	Sued	-,130	,148	-,066	-,881	,379
	Nord	-,250	,178	-,098	-1,409	,160
	West	,006	,147	,003	,040	,968
	Matura	,050	,135	,025	,366	,715
	Studium	-,022	,134	-,011	-,161	,872

a. Abhängige Variable: Bürgernähe: Eine Schwerpunktsetzung im Bereich der Jugendarbeit.

Regression

Aufgenommene/Entfernte Variablen^a

Modell	Aufgenommene Variablen	Entfernte Variablen	Methode
1	Studium, Nord, Wie gefällt es Ihnen in Luftenberg zu leben?, Geschlecht, Alter in Jahren, Sued, Matura, West ^b	.	Einschluß

a. Abhängige Variable: Ortsentwicklung: Weitere Entwicklung und Nutzung des Ortszentrums (Statzing).

b. Alle gewünschten Variablen wurden eingegeben.

Modellzusammenfassung

Modell	R	R-Quadrat	Korrigiertes R-Quadrat	Standardfehler des Schätzers
1	,232 ^a	,054	,024	1,033

a. Einflußvariablen : (Konstante), Studium, Nord, Wie gefällt es Ihnen in Luftenberg zu leben?, Geschlecht, Alter in Jahren, Sued, Matura, West

ANOVA^a

Modell		Quadratsumme	df	Mittel der Quadrate	F	Sig.
1	Regression	15,680	8	1,960	1,837	,071 ^b
	Nicht standardisierte Residuen	276,331	259	1,067		
	Gesamt	292,011	267			

a. Abhängige Variable: Ortsentwicklung: Weitere Entwicklung und Nutzung des Ortszentrums (Statzing).

b. Einflußvariablen : (Konstante), Studium, Nord, Wie gefällt es Ihnen in Luftenberg zu leben?, Geschlecht, Alter in Jahren, Sued, Matura, West

Koeffizienten^a

Modell		Nicht standardisierte Koeffizienten		Standardisierte Koeffizienten		
		Regressionskoeffizient	Std.-Fehler	Beta	T	Sig.
1	(Konstante)	2,055	,390		5,268	,000
	Alter in Jahren	,005	,004	,073	1,139	,256
	Geschlecht	-,198	,132	-,094	-1,502	,134
	Wie gefällt es Ihnen in Luftenberg zu leben?	,092	,092	,061	,997	,320
	Sued	-,040	,171	-,017	-,234	,815
	Nord	,232	,205	,079	1,131	,259
	West	-,096	,172	-,042	-,557	,578
	Matura	,306	,157	,131	1,948	,053
	Studium	-,103	,155	-,044	-,660	,510

a. Abhängige Variable: Ortsentwicklung: Weitere Entwicklung und Nutzung des Ortszentrums (Statzing).